

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES**B.E.I.P.I.**Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS-2°Téléphone : RICHelieu 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06**SOMMAIRE**

<i>L'espionnage soviétique en Suède. Au- tour du procès de Enbom.....</i>	1
<i>Quatre ans d'épuration des « komin- formistes » en Yougoslavie.....</i>	4
<i>Le communisme et les libertés muni- cipales en Bulgarie</i>	6
<i>Les Jeux Olympiques vus de Moscou..</i>	9
<i>Les Congrès du Parti Communiste Russe</i>	10
<i>Memento de la « guerre froide »</i>	13
<i>L'« anticommunisme » de l'Union Gé- nérale des Travailleurs Tunisiens ..</i>	15

LES PAYS DU GLACIS SOVIETIQUE

<i>Pologne : Contre la France. — La septième réunion plénière du Co- mité Central</i>	17
<i>Hongrie : Nouvelle vague de collec- tivisation</i>	18

LE COMMUNISME EN ASIE

<i>Chine : Force numérique des orga- nisations communistes et para- communistes</i>	19
---	----

LA VIE EN U.R.S.S.

<i>Le chauvinisme grand-russien.....</i>	20
--	----

SUPPLEMENT : L'UKRAINE SOUS LE REGIME SOVIETIQUE (1918-1952) par ELIE BORSCHAK

L'espionnage soviétique en Suède**Autour du procès de Enbom⁽¹⁾**

COMMENCÉ à Stockholm le 16 juin dernier, le procès de l'espion communiste Enbom et de ses complices a duré en tout un mois et demi. Fritjof Enbom et Hugo Gjerswold ont été condamnés à la peine la plus forte en Suède en temps de paix, les travaux forcés à vie, et Joel-Martin Enbom, 7 ans, Fringal Larsson, 5 ans, Arthur Karlsson, 20 mois et Lilian Ceder 8 mois de la même peine. Tage Wickström, inculpé juste avant le procès, a été acquitté.

Cette sévérité dont on ne connaît pas d'exemple en Suède s'explique par la gravité exceptionnelle de l'affaire : depuis près de 10 ans, ce petit groupe a minutieusement renseigné l'U.R.S.S. soit par radio clandestine, soit par l'intermédiaire de fonctionnaires de l'ambassade soviétique à Stockholm, sur le dispositif de la défense militaire suédoise. On ignore dans le détail la portée de ces renseignements car les séances du procès qui y avait trait se sont déroulées à huis-clos. Mais le fait qu'une commission mili-

taire ait été formée et envoyée aux fins d'enquête sur les théâtres d'opérations des espions montre qu'il ne s'agit pas là d'un jeu d'amateur.

Outre leurs activités d'espionnage, les responsabilités des inculpés dans le parti communiste suédois ont également été confirmées de façon formelle : pour certains d'entre eux, on se trouve même en présence de militants communistes d'importance, qui côtoyaient les chefs. Les ombres de Knut Olsson, rédacteur en chef du journal *Norrskensflamman*, et des députés Helmer Persson et Helmer Holmberg ont longtemps plané entre les juges et les accusés au cours du procès. Et c'est parce qu'il y a eu les plus grandes difficultés pour dissocier les tâches politiques des inculpés de leurs activités d'espionnage que ce procès a pris tout son sens et compromet définitivement le Parti communiste suédois.

La position de ce dernier était proprement intenable : il ne pouvait « lâcher » les inculpés, car les langues auraient pu se délier dangereusement, et il ne pouvait non plus se solida-

(1) Voir B.E.I.P.I., n° 68.

riser avec eux, l'espionnage étant trop patent. Il choisit donc de faire la part du feu : les frères Enbom, Ceder, Gjerswold et Wickström, contre qui les preuves foisonnaient, furent appelés « *provoqueurs entrés au P.C. sur ordre de la police* », tandis que A. Karlsson et F. Larsson, deux importants fonctionnaires du Parti (surtout le premier) qui, en bons chefs, étaient les moins compromis, bien qu'étant tout aussi coupables, devinrent des « *victimes de la provocation policière* ». Rendons cette justice au P.C. que lorsqu'il eut pris ces positions, il n'en démordit plus, si bien qu'il fut compromis à la fois par les révélations des « *lâchés* » et du fait que A. Karlsson et F. Larsson furent tout de même convaincus d'espionnage.

Les langues se délient

Fritjof parla le premier: en été 1941, alors qu'il était employé dans les chemins de fer, il transmit à Arthur Karlsson des détails que celui-ci lui demandait (Karlsson l'a reconnu) sur les transports des troupes allemandes à travers la Suède, en particulier sur le nombre de soldats, les pièces d'artillerie, les bombes d'aviation, les avions démontés, etc... En mars 1948, il s'agissait de renseignements concernant le dispositif militaire suédois, notamment un tunnel : Arthur Karlsson était toujours l'homme de contact. C'est lui qui suggéra à Enbom d'employer selon un code établi des noms de fruits et de légumes à la place des termes militaires, si bien que les rapports de l'espion ressemblaient à des notes d'épicerie.

On sait qu'avant d'être arrêté, Enbom avait fait part de ses activités au fils de sa logeuse, l'étudiant Jan Lodin; ce dernier vint au procès et témoigna des propos que Enbom lui avait tenus concernant le député communiste Helmer Holmberg, qui facilitait sa tâche d'espionnage (propos également rapportés par L. Ceder). Enbom le confirma au procès : Holmberg devait s'occuper de trouver un télégraphiste dont on avait besoin pour les transmissions de renseignements.

Puis vint Hugo Gjerswold : « *J'ai fait de l'espionnage pour le compte du parti. J'avais à choisir : suivre les ordres du parti ou rompre avec le communisme. J'ai cherché à connaître la position de plusieurs dirigeants communistes. J'ai parlé au député Helmer Persson et au rédacteur Rolf Forslund, qui est conseiller municipal de Lulea et collaborateur de Norsskensflammen depuis une dizaine d'années. De leurs réponses éva-*

sives quand je parlais d'espionnage, j'eus la conviction profonde que cela faisait partie du tout.

Quand Enbom a été arrêté, je me suis tourné vers Helmer Persson et lui ai fait part de mes craintes d'être arrêté moi aussi. Persson m'a répondu : tu n'as qu'à mentir et dire qu'Enbom est un menteur. Mens et défie-toi, tu verras que tu t'en tireras... Au cours d'une réunion, Helmer me questionna sur Enbom. Je cherchai à la place à sonder Persson pour savoir s'il était impliqué dans l'affaire d'espionnage. Je reçus des réponses vagues qui me firent penser qu'il était au courant de tout... »

Lilian Ceder affirma que les pressions des fonctionnaires de l'ambassade soviétique sur Enbom étaient à la fin si fortes qu'ils allèrent jusqu'à le menacer de mort. D'autre part, Enbom lui avait rapporté que Arthur Karlsson était le chef suédois de l'espionnage soviétique en Suède, et qu'il avait choisi le métier de vendeur de livres pour mieux prendre contact avec ses agents.

Les « victimes » de la provocation

Voyons maintenant les charges retenues contre A. Karlsson et F. Larsson, qui leur ont valu la condamnation que l'on sait, bien que le P.C. continue de les présenter comme des « *victimes de la provocation* ».

Le procureur Ryhninger écarta rapidement la thèse de Karlsson selon laquelle la transmission aux Russes de renseignements relatifs aux transports allemands à travers la Suède ne saurait être considérée comme répréhensible : la Suède eût été envahie comme le Danemark et la Norvège si elle avait refusé aux troupes allemandes le passage sur son territoire. Et comme le gouvernement anglais avait fait savoir au gouvernement suédois que les alliés se réservaient le droit de procéder à des bombardements pour empêcher ces transports, la transmission de renseignements s'y rapportant pouvait aggraver encore la situation de la Suède et peut-être même l'entraîner dans la guerre. Il ne s'agit donc pas ici de « *transmission illégale de renseignements* », que la loi réprime déjà, mais du délit infiniment plus grave d'espionnage au détriment de la Suède.

Fingal Larsson a 40 ans et travaille aux chemins de fer depuis sa jeunesse. Quand on forma à Bjura le syndicat communiste des travailleurs communaux, Enbom en fut nommé le président et Larsson, le trésorier. Larsson adhéra au P.C. à cette époque (1944). En 1946, Enbom

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris (2°).

Nous informons nos adhérents et lecteurs que le Siège Social de notre Association et de son Bulletin est transféré 30 rue de Gramont, Paris-2^e, Télép. : Richelieu 80-80 (poste 415). Toute la correspondance devra y être adressée désormais.

lui fit part que pendant la guerre il livrait aux Russes des informations concernant les transports allemands, et qu'il avait maintenant pour tâche de trouver des renseignements sur la Défense. Larsson fut aussitôt intéressé et expliqua qu'il était au courant de ces questions, notamment des chemins camouflés et des fortifications de la Ligne Kalix. Il voulut faire un voyage dans ces régions pour préciser certains détails mais Enbom l'en dissuada en raison des risques. En été 1946, Larsson lui livra des renseignements sur des constructions défensives et un projet de ligne de fortifications.

Tous ces renseignements nous sont donnés par des témoins et par le détail de l'enquête à son sujet, car lui-même déclara ne plus se souvenir, lorsqu'il ne nia pas catégoriquement. Il retrouve cependant la mémoire pour, à l'aide de détails souvent infimes, tracer de Enbom un portrait peu flatteur.

Le procureur reprocha à Larsson d'avoir donné volontairement à Enbom des renseignements secrets concernant la Défense aussitôt que ce dernier lui fit part de son activité d'espion, d'avoir par son constant silence pendant l'instruction et à l'audience, tenté de gêner l'enquête et le jugement, ce qui donne à penser qu'il a plutôt mauvaise conscience. Son activité d'espion semble être due à son idéologie, car on ne note pas qu'il ait reçu d'argent.

Arthur Karlsson, joue un rôle de premier plan dans le Parti communiste, aussi bien par son passé de militant actif que par ses responsabilités présentes. Le procureur s'appuyant sur les témoignages de Jan Lodin, de Lillian Ceder, de l'ancienne femme de Enbom et du leader communiste K. John Pettersson, de Kirouna (il sera intéressant de savoir si ce militant, qui voulait défendre Karlsson mais l'a chargé par maladresse gardera son poste dans le parti) le pense coupable d'espionnage, et non seulement pour les transports allemands. Enbom, qu'il initia à l'espionnage et entraîna à servir les Russes vers le milieu de 1941, a tenté de le couvrir au début de l'instruction, et taisait même son nom. Pourtant, c'est Karlsson qui dans toute cette affaire s'est tenu à l'arrière-plan. Non seulement il n'a pu se dégager d'aucune des accusations qui pesaient sur lui, mais par ses silences et ses mensonges, il a essayé lui-aussi de gêner l'instruction.

La presse suédoise

La presse suédoise, qui durant l'instruction et le procès avait donné à cette affaire une importante publicité, en a tiré les conclusions le 1^{er} août, sitôt la sentence connue.

Pour le *Handelstidningen*, libéral, le procès va couper le Parti communiste des travailleurs :

« La révélation (de ces agissements), mieux que des mesures d'interdiction spontanées et irréalisables, va ouvrir les yeux des travailleurs de bonne foi sur le déshonneur du communisme, et cela va vraisemblablement contribuer à éclairer toute la nation sur la rude condition que signifie maintenant le voisinage de l'U.R.S.S. ».

Le *Upsala Nya Tidning*, également libéral, met l'accent sur les organismes qui dissimulent l'activité subversive des communistes :

« Le journal communiste *Norrskensflamman*, dont le rédacteur en chef est un député, a eu trois des condamnés employés comme journalistes, Enbom, Gjerwald et Ceder, lesquels l'un après l'autre furent rédacteurs locaux à Boden, emploi pour lequel leur activité d'espionnage les qualifiait... »

La presse socialiste relève la compromission du P.C.

Aftontidningen écrit : « Les faits présentés établissent clairement que c'est l'adhésion au P.C. et à l'idéologie communiste qui a été la cause directe de cette activité d'espionnage. Pour le P.C. et ses propagandistes, le tribunal ne peut toutefois pas distribuer de peine, mais c'est le peuple suédois qui a en main la décision. Et l'issue du procès ne doit pas être autre que la suivante : que chaque suédois honorable, qui se refuse à trahir son pays, tourne le dos au parti des espions. »

Le *Norrländska Socialdemokraten* ajoute : « Les trompettes du jugement sonnent pour les condamnés de maintenant et en même temps elles sonnent pour le dogme qui a dirigé cette trahison... le parti des espions va tomber dans le mépris et le rôle de Judas va être rendu plus difficile. C'est, après tout, le seul point à retenir de cette brûlante affaire d'espionnage. »

Morgon-Tidningen examine plus particulièrement le cas de Arthur Karlsson, que le P.C. soutient toujours :

« C'est, selon toutes les apparences, le véritable dirigeant de ce groupe, et 20 mois de travaux forcés semblent de ce fait relativement doux à côté des condamnations que de simples instruments comme Martin Enbom et Fingal Larsson ont récoltées. »

Même le journal anarcho-sindicaliste *Arbetaren*, d'ordinaire plus nuancé, est catégorique.

« Maintenant, le mouvement bolcheviste est pratiquement mis à nu, son caractère manifeste est dévoilé même sur le sol suédois : nous avons à faire à une cinquième colonne organisée qui travaille sans scrupules pour le compte d'une puissance étrangère... »

La presse communiste a donné une très importante place aux comptes-rendus du procès, et presque toute la première page de *Ny Dag* du 2 août est consacrée à une déclaration du président du parti Hilding Hagberg, ainsi qu'à une réfutation du jugement, selon laquelle Karlsson et Larsson ont été condamnés sans preuves, sur le simple témoignage des provocateurs (c'est faire bon marché des aveux de Karlsson à propos des renseignements transmis concernant les transports allemands pendant la guerre).

Reprenant les arguments de la presse et de la radio soviétiques au sujet de cette affaire, Hilding Hagberg affirme :

« Le procureur a voulu combattre l'activité dénommée anti-américaine pour le cas où la Suède serait entraînée du côté américain dans la troisième guerre mondiale projetée. »

Mais plus tard il laisse percer quelque crainte:

« C'est inutilement qu'on s'efforcera de mettre les communistes de Suède en dehors de la nation suédoise ou, selon l'exemple américain, de rendre l'idée socialiste sans patrie.

« Nous venons d'éprouver le manque de scrupule de la réaction. Il faut inviter tous les partisans de la paix et de la liberté intérieure à protester contre l'arbitraire de la police et contre toute justice politique, pour la liberté en faveur de Arthur Karlsson et des autres victimes de Enbom et de ses donneurs. »

Unanimité anticommuniste

Le gouvernement suédois a remis plusieurs protestations au gouvernement soviétique au sujet de cette affaire et de la compromission de fonctionnaires de l'ambassade soviétique à Stockholm. La dernière note a été remise en date du 5 août et reprend les détails qui ont été révélés au procès à propos de cette collusion des fonctionnaires de l'ambassade avec Enbom. Mais les réactions ne se limitent pas cette fois à des articles et à des notes diplomatiques. Les dirigeants politiques suédois ont compris le péril ; l'action anticommuniste est passée au premier plan de leurs préoccupations. Et à l'inverse de ce

qui avait eu lieu après le procès Andersson, il ne semble pas que les communistes puissent maintenant bénéficier des hésitations de démocrates trop scrupuleux.

Une épuration de la *Hemvärnet* (sorte de garde civile du territoire) a été entreprise à la fin du printemps dernier dans toute la région Nord, et les communistes en ont été expulsés sans procédure ni jugement. On a également passé au crible les employés civils de la Défense.

Pour les élections de cet automne, les dirigeants de tous les partis politiques ont décidé de consacrer la propagande qu'ils feront dans l'avenue principale de Stockholm uniquement à l'action anticommuniste. On ne doute pas qu'un tel geste n'ait des répercussions dans tout le pays.

Enfin, alors qu'à chaque élection les partis politiques disposent sur une large échelle des antennes de la radio aux fins de propagande, cette année, les partis ont réussi à faire ôter ce droit aux communistes. La direction de la radio offrit alors aux communistes et aux socialistes de participer à des discussions communes sur les questions syndicales, mais les socialistes s'y refusèrent, ce qui fait qu'en cette veille d'élections, pour la première fois, les postes de radio ne diffuseront aucune propagande communiste.

Il est certain que l'isolement dans lequel le P.C. suédois a maintenant sombré, ajouté à l'affaire des deux avions suédois abattus récemment dans la Baltique par l'aviation soviétique, contribuera sensiblement, aux élections de cet automne, à précipiter encore la perte d'influence que connaissent depuis 1947 les communistes en Suède.

Quatre ans d'épuration des « kominformistes » en Yougoslavie

TITO a réalisé un exploit sans précédent dans l'histoire du communisme : chef en même temps du Parti communiste et de l'Etat yougoslave, il tient tête au Kremlin depuis quatre ans déjà.

La fameuse résolution du Kominform du 28 juin 1948 invitait « les éléments sains dans le P.C.Y. à renverser la clique des traîtres titistes ». Tout le monde se rend compte de l'échec de cet appel. Mais, ce qu'on connaît beaucoup moins, c'est l'activité des kominformistes dans le cadre du P.C. Car il est évident que, s'ils n'ont pu abattre Tito, cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas exercé d'action parmi les communistes yougoslaves.

Les milieux officiels yougoslaves parlent très rarement des agissements des kominformistes. Toutefois, rien que ces deux chiffres, communiqués en l'espace de trois ans, révèlent l'ampleur du travail kominformiste : en octobre 1948, Djilas écrivait qu'« environ 50 personnes ont été arrêtées, parce qu'elles s'étaient livrées à une activité subversive contre le Parti et contre l'Etat, en essayant de voiler cette activité sous le couvert de l'adhésion à la résolution du Bureau d'Information » ; en juin 1951, à la séance plénière du Comité Central du P.C.Y. Rankovitch a donné le chiffre de 8.403 kominformistes arrêtés, dont 3.718 auraient été libérés.

Arrestations des dirigeants communistes

Depuis le conflit de Tito avec Moscou un certain nombre de hauts dignitaires du Parti, exerçant en même temps de très importantes fonctions gouvernementales, ont été arrêtés. Les ministres suivants du gouvernement central ont été inculpés comme « kominformistes ».

Sreten Zouyovitch, qui devint membre du P.C. yougoslave en 1920 et de son Comité central en 1934. Dès le début de l'insurrection communiste en 1941, Zouyovitch fut nommé commandant suprême de tous les détachements des partisans en Serbie (Tito l'était pour toute la Yougoslavie). Dans le gouvernement provisoire de Tito, formé à Yaytsé le 29 novembre 1943, Zouyovitch devint ministre des communications, et dans le premier gouvernement de Tito à Belgrade, constitué le 8 mars 1945, il assumait la fonction de ministre des finances fédérales. Il obtint également le grade de général-colonel en même temps que Djilas et Rankovitch. Pour avoir exprimé son désaccord avec la réponse de Tito et de Kardelj à la lettre de Staline et de Molotov, Zouyovitch fut démis en mai 1948 de son poste de ministre, destitué de son grade de général et ensuite arrêté. Il resta en prison jusqu'en 1951, lorsqu'il publia

une déclaration avouant ses fautes et condamnant la politique du Kominform. Après sa sortie de prison il travailla dans un institut d'études économiques.

André Hebrang (1) joua en Croatie un rôle identique à celui de Zouyovitch en Serbie : dirigeant de l'action communiste pendant la guerre, il fut ensuite ministre du gouvernement central. Arrêté pour l'adhésion au Kominform en même temps que Zouyovitch, il trouva la mort en prison en 1949.

Savo Zlatich, qui remplaça Hebrang au poste de ministre de l'industrie légère dans le gouvernement de Tito, fut membre du P.C.Y. depuis 1933. Au V^e Congrès du P.C.Y. en juillet 1948 — un mois après la rupture de Tito avec le Kominform — Zlatich fut élu membre suppléant du Comité central, mais accusé quelques mois plus tard d'être kominformiste, il fut éliminé du gouvernement et arrêté.

Bane Andreïev fut ministre des eaux dans le gouvernement de Tito. Membre du P.C.Y. depuis 1927, il travailla à Belgrade dans la même organisation illégale que Rankovitch et il fut condamné en 1929 à 15 ans de prison (Rankovitch à 6 ans). S'étant prononcé pour le Kominform, Andreïev fut arrêté en 1948, mais l'année suivante, le 16 juin 1949, les journaux publièrent sa déclaration de repentir.

Nikola Petrovitch, communiste de longue date, dirigeait pendant la guerre l'action communiste dans la province de Voïvodine. Dès la for-

(1) Entré dans le P.C.Y. immédiatement après sa fondation en 1919, Hebrang milita en Croatie. Après l'instauration de la dictature du roi Alexandre, le 6 janvier 1929, il fut arrêté et le 3 novembre 1929 condamné à 12 ans et 2 mois de prison. Il y passa quelques années avec Tito. A sa sortie il devient membre du C.C. du P.C. de Croatie.

En 1941, il mena une action clandestine, mais le 25 février 1942, découvert et cerné par 50 agents, il fut fait prisonnier après avoir blessé deux agents et après avoir été blessé lui-même. Transféré en camp de concentration, il devait en être libéré en octobre 1942. Secrétaire général du P.C. de Croatie puis membre du Politbureau du P.C.Y. il devint ministre quand Tito accéda au pouvoir. Au début de 1946, il assumait différentes fonctions gouvernementales : ministre de l'Industrie, Président du Conseil économique, et Président de la Commission du plan. Le 19 avril 1946, il fut exclu du Politbureau et déchu de ses fonctions au ministère de l'Industrie et au Conseil économique pour avoir reçu directement de Moscou un télégramme concernant le plan quinquennal yougoslave.

Après la première lettre envoyée par Staline et Molotov à Tito, le 27 mars 1948, Hebrang prit résolument le parti de Moscou. Le 19 avril une commission décida l'exclusion et l'arrestation de Hebrang. On lui reprocha son chauvinisme croate, le sabotage des plans économiques et son comportement lâche devant la police de Pavelich. Plus tard même on le taxa d'agent de la gestapo. En 1949 le bruit courut qu'un procès contre lui et Zouyovitch aurait lieu. Mais du côté officiel, un silence total fut observé. Ce n'est qu'en 1951 qu'on apprit que Zouyovitch s'était rétracté en condamnant la politique du Kominform. Mais de Hebrang on ne disait rien. Il fallut que Randolph Churchill, dans un article publié le 21 mai 1952 dans le *Daily Telegraph* présente pour la première fois l'interprétation de Tito sur l'affaire Hebrang pour que, 5 jours après, *Borba* se décide à annoncer l'impression d'un livre : « *Le cas de Hebrang* » (écrit par Mlle Milatovitch, adjoint de Rankovitch) où s'exprime la thèse officielle sur la « trahison de Hebrang ». Par ailleurs, *Borba* du 27 mai 1952 a communiqué que Hebrang s'était suicidé en laissant une déclaration où il reconnaît être un traître et un agent de la Gestapo.

matation du premier gouvernement de Tito, il devint ministre et au Congrès de 1948, membre suppléant du Comité central. Ce n'est qu'en octobre 1951, que découvert comme kominformiste, il fut démis de sa fonction de ministre de l'électrification.

Parmi les ministres-adjoints dans le gouvernement central, les suivants furent arrêtés pour adhésion au Kominform :

Obren Blagoyevitch, ministre-adjoint des finances, qui continuait à diriger ce ministère après l'arrestation de Zouyovitch. Convaincu de la divulgation des secrets d'Etat au Kominform et de tentative de fuite en Albanie, Blagoyevitch fut condamné à 12 ans de prison.

Youlka Mesterovitch-Pantich, ministre-adjoint de la santé publique et première femme colonel dans l'armée de Tito. Epouse d'Andreïev, elle fut arrêtée en même temps que lui, mais ne se retracta pas comme son mari.

Maxime Goranovitch, responsable de l'action du Parti dans les coopératives paysannes avant la guerre, exerça la fonction de ministre-adjoint de l'agriculture. En 1951 il fut arrêté comme kominformiste.

Voya Zrzentich, ministre-adjoint du commerce extérieur et vice-président du Conseil économique yougoslave, fut condamné en 1952 à 15 ans de prison pour avoir formé un groupe illégal de kominformistes.

De même que dans le gouvernement central, les gouvernements des six républiques fédérées connurent de nombreuses arrestations de ministres.

Dès la publication de la résolution du Kominform, plusieurs ministres du gouvernement monténégrin s'en déclarèrent solidaires, dont Blazo Ljumovitch, vice-président du gouvernement et membre suppléant du Comité central du P.C.Y. Après lui furent arrêtés les ministres suivants : V. Tmouchitch, N. Pavitch, B. Borovinats, S. Bozovitch, I. Voukitchevitch. Dans le gouvernement de Bosnie-Herzégovine furent emprisonnés Voya Ljouditch (qui a fait depuis lors son *mea culpa*) et Obren Starovitch. Dans le gouvernement macédonien, Trayko Miskovski. Trois membres très importants du gouvernement croate furent arrêtés en septembre 1950 comme kominformistes : Dusan Brkitch, vice-président du gouvernement, membre du Politbureau du Parti communiste de Croatie et membre du Comité central du P.C.Y.; Rade Ziguitch, ancien commissaire politique de l'Etat-major suprême des partisans en Croatie, ancien commissaire politique de la II^e armée yougoslave et membre du Politbureau du Parti communiste de Croatie, et Stanko Opacitch-Tschanitsa, ancien commandant des partisans pour la région de Kordoun et vice-président de l'Assemblée antifasciste de Croatie.

Dans le cadre de l'armée yougoslave plusieurs chefs militaires furent éliminés à cause de leur adhésion au Kominform :

Arso Yovanovitch, général-colonel et ancien chef de l'Etat-major suprême des partisans yougoslaves. Après avoir dirigé les opérations des communistes yougoslaves pendant la guerre, Yovanovitch fut envoyé en Union Soviétique pour faire un stage à l'Etat-major suprême de l'armée rouge. Après la résolution du Kominform contre Tito, il prit part aux travaux du V^e Congrès du P.C.Y., mais le mois suivant un communiqué officiel fit savoir qu'il avait été tué lors d'une tentative de fuite en Roumanie.

Branko Petricevitch-Kidja, général et chef des commissaires politiques de l'armée yougoslave et Vlado Dapcevitich, colonel et commissaire politique dans l'artillerie, furent arrêtés au même moment et condamnés respectivement à 15 et 20 ans de prison.

Slavko Roditch, général-lieutenant, commandant

pendant la guerre le II^e Corps d'armée de Bosnie et après la guerre chef-adjoint de l'Etat-major suprême, fut frappé d'une mort subite en 1949. Le communiqué officiel déclara qu'il s'agissait d'une forme de méningite, alors que la propagande kominformiste prétendit que Roditch fut assassiné à cause de sa fidélité à Moscou.

Mirko Krdzitch, général et président du Tribunal suprême de l'armée yougoslave et Gigitch Veljko, général et procureur général de l'armée yougoslave ont été démis de leurs fonctions pour avoir refusé de juger Petricevitch et Dapcevitch.

Quelques-uns parmi les colonels les plus connus de l'armée de Tito furent également emprisonnés comme kominformistes : Stéfan Mitrovitch, chef de la section politique de l'Etat-major suprême, Sava Stanoyevitch, proclamé autrefois par Tito héros populaire, Moma Djuritch, commandant de la garde personnelle de Tito pendant la guerre, Danilo Sorovitch, Branko Spasitch, Slobodan Radulovitch, etc.

Dans les autres secteurs de la vie publique, parmi les députés, les journalistes, les écrivains, des arrestations ont été aussi effectuées sous l'inculpation de kominformisme. Le nom le plus important parmi les écrivains arrêtés est celui de Radovan Zogovitch, considéré comme dictateur de la littérature communiste en Yougoslavie. Pendant la guerre il écrivit « Poème sur la biographie du camarade Tito », qui devait être l'équivalent de celui fait par Mayakovski à la gloire de Lénine. Au V^e Congrès Zogovitch fut élu membre suppléant du Comité central du P.C.Y., mais quelques mois plus tard, ayant pris position pour le Kominform, il fut arrêté et déporté dans son village natal au Monténégro. En juin 1952 il fut rayé de la liste des écrivains yougoslaves « pour avoir d'abord adopté et ensuite durci son attitude kominformiste ».

Épuration des cadres du Parti et procès d'espionnage

L'étendue des purges dans le P.C.Y. peut être jugée d'après une information publiée dans le bulletin de *Free Europe*, (janvier 1952) : Du 1^{er} mai 1950 au 1^{er} août 1951, 14.700 membres ont

été exclus du P.C.Y., dont 2.300 faisaient partie des cadres dirigeants. Les raisons de l'exclusion sont les suivantes : 8.700 exclus comme kominformistes, 1.120 pour corruption, 400 à cause de leur vie immorale, 3.200 pour déviation de la ligne du P.C.Y. sur la question nationale, 120 pour espionnage (au profit de l'Occident, les espions kominformistes étant comptés dans le chiffre de 8.700), 628 pour manque d'activité politique et 532 pour d'autres raisons.

Dans les premiers mois qui suivirent la condamnation de Tito par le Kominform, des membres du P.C.Y. approuvant cet acte se déclarèrent souvent publiquement solidaires du Krenlin. En ces cas la besogne de UDBA (police politique dirigée par Rankovitch) fut relativement facile, parce qu'on savait qui il fallait arrêter. Mais très vite les directives du Kominform changèrent : au lieu de se révéler, les partisans de Moscou devaient continuer leur travail de sape et de noyautage au sein du P.C.Y. A partir de ce moment personne ne se prononça plus pour le Kominform. Cette tactique leur est beaucoup plus profitable. Au lieu d'aller en prison ou d'émigrer dans les pays satellites, les kominformistes doivent essayer d'élargir leur cercle et de fournir des renseignements aux Soviets.

Pour parer à ce changement de tactique, UDBA n'arrête plus des membres du P.C.Y. sous l'inculpation de déviationnisme, mais elle les arrête pour espionnage au profit des Soviets. Quelquefois les dirigeants emprisonnés sont traduits devant le tribunal, surtout à Belgrade. Ainsi, durant la première moitié de cette année plusieurs procès contre les kominformistes eurent lieu dans la capitale yougoslave, dont les plus importants furent : en janvier contre le groupe dirigé par Voya Srzentich (dont les membres furent condamnés à des peines de prison de 7 à 15 ans), en mars contre Gvozden Simitch, directeur du Bureau des constructions des chemins de fer yougoslaves, condamné à 18 ans de prison : en mai contre 5 membres de la rédaction de l'organe du P.C.Y. *Borba*, qui reçurent des peines de 5 à 20 ans ; et en juin contre Mirko Yougovitch, directeur de « Youspad » (constructions navales yougoslaves) et des membres de son groupe, condamnés à des peines allant de 4 à 17 ans.

Le communisme et les libertés municipales en Bulgarie

L'IDÉE des libertés municipales est fermement ancrée dans l'esprit du peuple bulgare depuis plus d'un demi siècle, c'est-à-dire depuis que, libéré du joug turc, il a repris son rang parmi les nations indépendantes.

En effet une loi sur les communes a été élaborée dès l'année 1886. Suivant les dispositions de cette loi, le conseil municipal élirait parmi ses membres le maire et ses adjoints. Toutes les questions importantes étaient soumises à la résolution du conseil municipal. Le maire, outre sa qualité de chef du conseil municipal, exerçait les fonctions d'organe du pouvoir central : conseil de révision, justice et finances. L'administration centrale avait le droit de contrôler l'exercice de ces fonctions.

Ce n'est qu'à la suite du coup d'Etat du 19 mai 1934 que fut abrogée cette loi qui était restée en vigueur durant 48 années.

Le nouveau gouvernement instaure le régime autoritaire dans le pays et une nouvelle loi, promulguée le 3 août 1934 règle la question des municipalités. C'est le pouvoir central qui nomme maintenant le maire. La composition du conseil municipal est la suivante : 1/3 de conseillers nommés par le pouvoir central, 1/3 d'élus et 1/3 de droit.

A partir de ce moment et jusqu'à la fin de la guerre le pouvoir central exerça un contrôle non seulement sur les activités des conseils municipaux, du point de vue légalité, mais aussi sur l'opportunité des mesures entreprises et l'utilité des buts poursuivis.

Cette situation dura jusqu'à l'invasion de la Bulgarie par l'armée rouge, invasion qui facilita la venue au pouvoir de la coalition gouvernementale, connue sous le nom « *Front de la Patrie* ». Les communistes faisant partie de cette

coalition, la date du 9 septembre 1944 est unanimement reconnue comme celle marquant l'avènement des communistes au pouvoir. Il est vrai qu'ils s'assurèrent immédiatement le ministère de l'Intérieur.

Le 17 septembre 1944 dans un discours précisant le nouveau programme du gouvernement, le Président du Conseil Kimon Guéorguiev qui est en même temps l'auteur du coup d'Etat du 19 mai 1934, promit les changements suivants :

« ... une épuration de l'appareil administratif des éléments antipopulaires et la création d'une administration capable et tenant à cœur les intérêts du peuple; la restauration de l'autonomie municipale... »

Toutes ces promesses solennelles n'étaient qu'un trompe-l'œil. Maîtres du ministère de l'Intérieur les communistes agirent d'une façon différente :

1° Les conseils municipaux furent relevés de leurs fonctions et remplacés par des comités, dits « du Front de la Patrie ».

2° La majorité des maires, fonctionnaires de l'ancien régime, furent traités d'« éléments antipopulaires » et remplacés presque exclusivement par des membres du P.C.

Le 2 novembre 1944 le nouveau gouvernement publia dans le Journal Officiel n° 242 un décret-loi pour « la nomination, le licenciement et le classement des employés du ministère de l'Intérieur et de l'administration municipale provisoire ». Selon ce décret-loi : « chaque municipalité est dirigée par une administration provisoire, composée du Maire, du Maire-adjoint et de deux fonctionnaires supplémentaires. Ils sont tous nommés par les Sous-Préfets respectifs, sur la proposition du comité du Front de la Patrie local » (art. 2 de l'arrêté-loi).

C'est précisément par la force de cet article qu'à la tête de toutes les administrations provisoires municipales se trouvent des communistes ou leurs sympathisants.

Les agrariens et les socialistes participant au « Front de la Patrie » quittèrent le gouvernement en juillet 1945 et c'est alors que commença une lutte acharnée d'opposition qui dura presque 2 ans.

L'opposition s'abstint de présenter des candidats aux premières élections législatives qui eurent lieu en novembre 1945.

En 1946 furent élus les députés de l'Assemblée Constituante qui devait élaborer la nouvelle Constitution. Cette fois-ci l'opposition présenta des candidats et malgré la fermeté et les innombrables truquages obtint environ 2 millions de voix à la date du 27 octobre 1946. Le gouvernement refusa de reconnaître les élus du peuple et n'admit à l'Assemblée que 101 députés d'opposition. Ces députés s'employèrent à démasquer sans relâche les machinations des communistes et à attirer l'attention sur les sévices auxquels ils se livraient à travers le pays.

C'est en raison de cette attitude courageuse que les communistes s'acharnèrent à liquider les députés de l'opposition. Le leader de l'opposition, M. Nicolas Petkov, fut pendu en septembre 1947 et la majorité de ses députés jetée en prison.

Seuls maîtres du terrain, les députés communistes et crypto-communistes votèrent le 4 décembre 1947 la nouvelle constitution, dite « Constitution de Dimitrov ».

Le chapitre V de cette Constitution est consacré aux « Soviets locaux ».

Régime actuel

Suivant les textes constitutionnels la nouvelle constitution bulgare repose sur deux principes fondamentaux : la planification et la centralisation démocratique.

Quelles sont pour les municipalités les conséquences de l'application de ces deux principes ?

1° Conséquences économiques.

La commune, et plus particulièrement la commune rurale, est comprise dans le Plan économique de l'Etat. Le labourage, l'ensemencement, la moisson, les engrais, l'élevage, le choix des cultures, la mécanisation, etc. cessent d'être des questions personnelles du fermier ou de la commune. Elles passent dans le ressort de l'Etat, se transforment en questions d'Etat.

L'administration de la commune dirige et applique non seulement le plan et le budget de la commune, mais aussi le plan de l'Etat et tous les services appartenant à l'Etat, ainsi que les institutions, administrations et entreprises se trouvant sur le territoire communal.

2° Conséquences politiques.

Les comités du Front de la Patrie sont omnipotents. Ils désignent le Maire, dont la nomination est entérinée par le Sous-préfet, ainsi que les administrateurs de tous les autres services, institutions, administrations et entreprises se trouvant sur le territoire communal. Et il ne faut pas oublier que ces comités sont devenus entre temps de simples filiales du Parti communiste.

Loi sur les soviets des villes, des cantons et des communes rurales

La loi du 1^{er} mars 1948 baptisa les administrations provisoires « Soviets » des villes, des cantons et des communes rurales.

Le 19 février 1949 fut votée la loi sur « l'élection des Soviets et des jurés pour les tribunaux populaires ». C'est suivant cette loi que se sont effectuées les élections du 15 mai 1949.

Les principales dispositions de la loi du 1^{er} mars 1948 sont les suivantes :

- chaque commune élit un Soviet ;
 - tous les hommes et femmes au dessus de 18 ans se prononcent par suffrage direct, égal et secret. Les militaires votent également ;
 - le mandat des conseillers est fixé à 3 ans; les élections sont fixées par ukaze du Présidium de l'Assemblée ;
 - le mandat collectif du Soviet valable pour 3 ans peut lui être retiré à tout moment (art. 79 de la Constitution).
- Les Soviets des villes, des cantons et des communes rurales peuvent être suspendus par le Présidium de l'Assemblée ou par le Soviet hiérarchiquement supérieur en cas de « torts occasionnés aux intérêts généraux de l'Etat ou du peuple, d'infraction à la Constitution ou aux lois, d'inexécution des ordonnances du gouvernement » ou bien en cas « d'incapacité ».

- les conseillers prêtent serment ;
- les membres des Soviets s'engagent à exécuter toutes les tâches qui leur seront assignées par l'administration du Soviet, d'expliquer toutes les décisions et mesures du Soviet, et ceux des organes supérieurs de la République ;

— chaque conseiller peut être révoqué isolément (art. 4 de la Constitution).

Les dispositions essentielles de la loi du 19 février 1949 sur « l'élection des Soviets et des jurés pour les tribunaux populaires » sont les suivantes :

— 1.000 électeurs constituent une section électorale;

— les commissions électorales des villes, cantons et communes rurales (les bureaux) sont composées de 10 à 15 membres, tous approuvés par le Présidium de l'Assemblée au moins 50 jours avant les élections. Ces bureaux sont constitués par des représentants des partis faisant parti du Front de la Patrie (P.C. bulgare et Union Agrarienne), des syndicats, des organismes coopératifs, des organisations de la Jeunesse, des organismes culturels et politiques de masse, ainsi que des représentants des ouvriers, des militaires et des garde-frontière...

— les partis du Front de la Patrie et les autres organisations de masse présentent des listes. L'art. 34, alinéa 2 de la loi stipule que « ne peuvent poser leur candidature aux élections les personnes ayant manifesté des tendances fascistes ou toutes autres tendances antipopulaires » ;

— le parti dont le candidat figure sur une liste du Front de la Patrie, ne peut pas présenter une liste séparée (art. 35);

— les comités exécutifs du Front de la Patrie et des partis ne peuvent présenter qu'une seule liste (art. 35, alinéa 2).

Par la force de ces dispositions on aboutit purement et simplement à la liste unique.

Loi sur les soviets des députés des travailleurs

S'inspirant des lois précédentes sur les Soviets l'Assemblée vota le 28 novembre 1951, sans apporter de modifications sensibles, la loi sur les Soviets des députés des travailleurs (voir B.E.I.P.I., n° 46) et la loi pour « l'élection des Soviets des députés des travailleurs ».

Selon la presse communiste les motifs ayant dicté la promulgation de ces nouvelles lois sont les suivants :

« ... A l'approche des nouvelles élections municipales il est indispensable d'éviter certaines faiblesses et d'améliorer le choix, l'organisation et le travail des Soviets... Ces modifications et améliorations, proposées personnellement par le leader du Parti et du gouvernement, par celui qui dirige notre peuple entier — le camarade Valko Tchervenkov — ont été approuvées à l'unanimité par l'Assemblée qui a voté deux nouvelles lois concernant l'élection et l'organisation du travail des Soviets des travailleurs de la République... » (Zémédelsko Znamé du 27 novembre 1951).

On remarquera que les Soviets bulgares prennent à l'instar de ceux de l'Union Soviétique le nom de « Soviets des députés des travailleurs. »

Par ailleurs les nouvelles dispositions légales stipulent l'élection isolée de chaque député, c'est-à-dire les électeurs apporteront leur suffrage à un seul député dans chaque section et non à toute une liste de députés.

Le Journal Officiel qui porte actuellement le nom de « Annonces du Présidium de la République populaire bulgare » publie dans son numéro du 15 janvier 1952 une instruction, relative à l'application de la loi pour l'élection des Soviets des députés des travailleurs. En voici quelques extraits :

« 1° Le principe « les élections sont effectuées directement par les citoyens » adopté par la nouvelle loi, se réalise dans la pratique par le système des commissions électorales... Cette tâche d'une importance exclusive ne peut être confiée qu'à des citoyens d'une société socialiste ou édifiant le socialisme. Car cela est une chose impossible dans la société capitaliste où les élections sont faites par l'administration et la police, avec la participation active de l'église, de l'armée et d'autres institutions... »

« 3° Chaque centre d'un département, d'un canton, d'une ville et de ses arrondissements, d'un village, constitue sa propre commission électorale »...

« 4° ... les commissions électorales sont composées de représentants des organisations politiques, professionnelles, de masse, coopératives et scientifiques, et des sociétés des travailleurs, enregistrées suivant le mode prévu par la loi, de même que des représentants, désignés au cours des réunions tenues par les ouvriers, les employés des entreprises et des administrations, des militaires, etc... »

« 5° en pratique, pour constituer ces commissions électorales, le comité de chaque centre administratif de l'organisation sociale et politique unifiée « Front de la Patrie » prend l'initiative et propose aux organisations mentionnées de désigner leurs représentants. Ces représentants, convoqués à une réunion par le « Front de la Patrie » constituent les commissions électorales.

« 6° avant d'entrer en fonction, ces commissions doivent être confirmées :

— les commissions départementales et celle de la Capitale, par le Présidium de l'Assemblée Nationale (art. 27 de la loi) ;

— les commissions cantonales et celles des villes, qui sont du ressort direct des Soviets départementaux, par les comités exécutifs de ces Soviets (art. 35 et 43);

— les autres commissions des villes et de leurs arrondissements, par le comité exécutif du Soviet cantonal ou celui de la ville (art. 43) ;

— les commissions rurales, par le comité exécutif du Soviet local (art. 51 de la loi)...

Le vote s'effectue de la façon suivante :

« ... Le vote est personnel... Chaque électeur reçoit autant de bulletins de vote qu'il y a de Soviets, des députés de travailleurs à élire dans la section. Par exemple : dans la section où l'on devra élire des Soviets pour le département, le canton et la commune rurale, l'électeur recevra 3 trois bulletins de vote : un bleu — pour le Soviet départemental, un rouge — pour le Soviet cantonal, et un blanc — le Soviet communal. »

« A l'encontre de toutes les lois électorales précédentes, les bulletins de vote, suivant le système actuel, seront distribués uniquement par les soins de la commission électorale (le bureau) de la section. Les bulletins ne peuvent être déposés dans l'isoloir et ne peuvent être distribués aux électeurs ni par les candidats, ni par les commissions électorales, ni par les organisations des travailleurs ou par des personnes privées. »

« L'électeur doit « remplir » son bulletin, c'est-à-dire il doit rayer dans chaque bulletin le nom du candidat pour lequel il ne veut pas voter et laisser uniquement le nom du candidat de son choix. »

« Lorsque sur le bulletin de vote figure le nom d'un seul candidat et que l'électeur désire voter pour lui, il ne rayer rien et met le bulletin, tel quel, dans l'urne. C'est ainsi qu'il faut enten-

dre le terme « remplir le bulletin » employé par la loi. »...

« ... Après avoir rempli son bulletin de vote suivant le procédé indiqué, l'électeur plie ensemble tous les bulletins, en deux et les met dans l'urne... »

« ... Le vote, comme on le voit s'effectue sans enveloppe. C'est une nouveauté dans la loi électorale. »

La loi pour l'élection des Soviets des députés des travailleurs pose aux organisations des travailleurs une série de devoirs, relatifs à la préparation et à la procédure des élections :

- constitution des commissions électorales;
- désignation des candidats députés des Soviets ;
- contrôle des élections.

La désignation des candidats députés incombe à l'organisation sociale et politique unifiée « Front de la Patrie »,

— aux autres organisations et sociétés des travailleurs, comme : « L'organisation volontaire pour la Défense », les sociétés bulgare-soviétiques, la Croix-Rouge bulgare et autres,

— aux organisations des partis — Parti communiste et Union Agrarienne,

— aux syndicats, aux organisations coopératives, de la Jeunesse, etc.

« ... Chaque citoyen bulgare qui a le droit de vote peut poser sa candidature comme député des Soviets. Il peut se présenter dans n'importe quel rayon électoral, sans tenir compte de son domicile... »

« ... les personnes considérées comme fascistes et se livrant à des menées antipopulaires n'ont pas le droit de se porter candidat comme député des Soviets et ne peuvent se présenter dans aucun rayon électoral. »

Les Jeux Olympiques vus de Moscou

DANS ses comptes-rendus et commentaires consacrés aux Jeux olympiques d'Helsinki, la presse soviétique s'est astreinte à une décence inaccoutumée. Elle s'est abstenue de vilipender le sport « bourgeois, dégénéré, décadent, exploiteur », comme elle le faisait régulièrement à l'occasion d'autres rencontres internationales. Bien entendu, les exploits des sportifs soviétiques et de ceux des « démocraties populaires » sont mis en relief, mais avec une certaine discrétion. Les Américains ne sont traités ni d'anthropophages ni de buveurs de sang, épithètes réservées aux éditeurs politiques. Ne pouvant taire leurs victoires, on essaie de les amoindrir en soulignant à plusieurs reprises que la plupart des champions olympiques des U.S.A. sont des noirs.

Seule la *Litératournaïa Gazéta* du 22 juillet se livre à une extravagance quelque peu ridicule. Rendant compte du match de football opposant l'U.R.S.S. à la Yougoslavie et au cours duquel les Yougoslaves menaient par 3 à 0 à la mi-temps, le correspondant du journal raconte que dans les tribunes les supporters américains et yougoslaves « exultent et s'embrassent les uns les autres ». On ne peut évidemment raconter de telles sottises qu'à des gens que le rideau de fer empêche de connaître les us et coutumes de la vie sportive occidentale.

A part cela, la propagande se faisait plutôt par omission et par préterition. Ainsi par exemple, *Pravda*, *Izvestia* et *Troud* du 17 juillet titrent en gros caractères : *Grosse défaite des footballeurs américains. — Défaite de l'équipe anglaise*. Effectivement les Américains s'étaient fait battre par les Italiens par 0 à 8, et les Anglais par les Luxembourgeois par 3 à 5. Mais on s'abstenait de dire aux lecteurs soviétiques que les Américains n'ont jamais pratiqué un football de classe internationale et que les Anglais, conformément aux règles des Jeux Olympiques, n'avaient envoyé à Helsinki qu'une équipe d'amateurs, donc une équipe très faible, alors que les équipes de l'U.R.S.S. et de ses satellites (dans tous les sports, pas seulement en football) étaient toutes composées de professionnels d'Etat.

Conformément à l'impératif catégorique selon lequel l'U.R.S.S. est le premier pays au mon-

de dans tous les domaines, le public russe apprît en effet que les sportifs soviétiques avaient donné à leur pays la première place, bien que le classement officiel n'accorde à l'U.R.S.S. que 533 points, contre 614 aux Etats-Unis. Ce résultat officiel correspond d'ailleurs aux médailles distribuées :

	Or	Argent	Bronze	Total
U. S. A.	40	20	16	76
U. R. S. S. ..	24	29	15	68

On devine les acrobaties d'arithmétique auxquelles ont dû se livrer les officiels soviétiques pour faire sortir de ces chiffres correspondant rigoureusement à la répartition des premières, deuxième et troisième places dans chaque concours ou épreuve, un nombre de points supérieurs à celui des Etats-Unis. Ils y sont parvenus en octroyant, dans les relais, à chacun des quatre coureurs (par exemple, 4x100 mètres, etc.) le nombre de points réservé à toute l'équipe. Ils purent ainsi attribuer à l'U.R.S.S. 494 points, contre 490 aux U.S.A. La presse soviétique du 6 août, cependant, rectifie le chiffre américain et le porte généreusement à 494 : on admet donc en fin de compte que les U.S.A. sont à égalité avec l'U.R.S.S.

La presse soviétique du 30 juillet avait publié un tableau attribuant aux Américains un total de 71 médailles, et aux Soviétiques un total de 90. Or, le classement final, dont nous faisons état ci-dessus, n'accorde aux Soviétiques qu'un total de 68 médailles. S'il est facile de comprendre que les Américains aient pu porter, aux derniers concours, le nombre de médailles de 71 à 76, on ne voit pas bien comment les Russes auraient pu perdre, pendant les derniers jours, 22 médailles sur les 90 soi-disant conquises dès le 30 juillet. Aussi la presse soviétique s'est-elle bien gardée, les Jeux terminés, de publier un tableau récapitulatif et comparé des médailles. Et le lecteur soviétique, qui n'a aucun moyen de vérifier, se gardera d'ailleurs de demander des éclaircissements.

Les staliniens ne seraient pas des staliniens s'ils ne s'étaient servis des Jeux Olympiques

pour leur propagande habituelle. Dès le 18 juillet on apprend dans la presse soviétique qu'un « Comité de la Jeunesse » s'inspirant des directives d'un congrès des « partisans de la paix » réclame qu'on fasse des Jeux Olympiques « une fête de la paix et de l'amitié entre les nations »... comme si les Jeux Olympiques n'avaient pas toujours été cela, et comme si l'on avait attendu la venue des partisans de la paix stalinienne pour leur donner ce caractère. L'un de ces énergumènes, un nommé Félix Iversen, eut même le front d'adresser au secrétaire général du Comité Olympique une lettre lui faisant des « recommandations » en ce sens !

D'autre part — c'est l'*Arbeiter-Zeitung* (Vienne) du 19 juillet qui le rapporte — les communistes finlandais, se transformant en collectionneurs d'autographes, assaillirent les athlètes pour leur demander leur signature. Tout en haut des feuilles, était imprimé, en langue finnoise, le célèbre appel des « partisans de la paix »...

Après tout, les communistes finlandais, semblables à leurs congénères des autres pays, sont libres de chercher des dupes, de même que tout le monde, du moins en Occident, est libre de ne pas se laisser duper. Mais on est allé plus loin à Helsinki : on a fait des sportifs de l'U.R.S.S. et de ses satellites des propagandistes et des agitateurs politiques de l'impérialisme stalinien. Ainsi, d'après la *Pravda* du 3 août, les membres de la délégation sportive hongroise ont publié un appel à tous les sportifs participant aux Jeux Olympiques, les invitant à « lutter pour la paix ». Et la presse soviétique du 4 août publie un long

article rendant compte de la tenue d'un meeting convoqué par des organisations sportives ouvrières finlandaises (dont on devine l'obédience). La présidente du meeting, une sportive finlandaise, ouvrit la réunion par un discours relativement incolore exaltant l'amitié des sportifs de tous les pays et — naturellement — la paix. Après elle, l'athlète soviétique Victor Tchoukarine prononça un discours tout aussi terne, très probablement parce qu'il avait reçu la consigne officielle de ne pas faire de propagande soviétique en territoire finlandais. Il se borna à exalter « le travail pacifique du peuple soviétique » et à rappeler la phrase de Staline : « La paix sera sauvegardée et consolidée si tous les peuples prennent la cause de la paix en leurs mains et la soutiennent jusqu'au bout ». Les discours prononcés par un sportif chinois, par un jeune Américain et par un jeune Nord-Coréen (ces deux derniers n'ayant rien à voir avec les Jeux Olympiques) furent plus agressifs : il y était question des « agresseurs jetant des insectes empoisonnés et menant la guerre bactériologique », et, pour bien mettre les points sur les *i*, des « monstrueux exploits des impérialistes américains ».

A la fin, la parole fut donnée à M. Emile Zatopek, le fameux champion tchécoslovaque, qui partit en guerre contre les ennemis des « démocraties populaires ». Après quoi, ayant attaqué tout le monde, il exalta l'amitié entre les peuples. M. Emile Zatopek a évidemment en Tchécoslovaquie des proches dont le bien-être et la liberté lui tiennent à cœur...

Les Congrès du Parti Communiste Russe

L'ANNONCE de la tenue du dix-neuvième congrès du Parti communiste de l'U.R.S.S. a provoqué une grande émotion, non dans le monde mais dans la presse mondiale. Mais peut-être ne faut-il pas juger de la profondeur de l'émotion d'après la quantité des articles consacrés aussitôt à la décision de Staline. On était au mois d'août, en pleines vacances politiques, à l'époque du « serpent de mer » : le Congrès du P.C. (b) de l'U.R.S.S. a joué le rôle du monstre estival familier des journalistes en mal de copie, et c'est assurément le nom qui lui convient le mieux. Car cet événement, que la presse communiste ne manquera pas de qualifier d'*historique*, est sans importance aucune, ni pour la politique intérieure de Staline ni pour sa politique extérieure.

Un coup d'œil, même rapide, jeté sur la série d'ailleurs anormalement courte (19 en 54 ans) des congrès du Parti communiste russe, permet de saisir la dégradation progressive et extrêmement rapide de l'idée de congrès dans ce parti. On peut même se demander si le congrès a quelquefois rempli des fonctions souveraines qu'on lui reconnaît dans les partis à la mode occidentale. Certes, les sociaux-démocrates qui constituèrent le parti voulurent lui donner une structure de type classique, très semblable à celle de la démocratie allemande. Ils en furent empêchés par l'état de demi-illégalité, voire de clandestinité, qui fut celui de l'organisation jusqu'à 1917. Mais force est bien de convenir aussi que l'attitude de Lénine y fut pour quelque chose. Jamais il n'a accepté de se soumettre à l'avis de la majorité quand il ne la partageait pas, ce qui n'est guère propice au fonctionnement d'une organisation démocratique.

Les seuls congrès qui aient eu de l'importance politique et où l'on assista à des débats qui n'étaient ni sans intérêt ni tout à fait sans résultat furent ceux des années 1919-23, c'est-à-dire ceux du temps de Lénine après la période proprement révolutionnaire. Encore ne faut-il rien exagérer; aucun de ces congrès n'a apporté une modification à la politique décidée par le bureau politique.

Quant au congrès de l'ère des diadoques, de 1924 à 1927, s'ils ont encore parfois une allure animée et si les querelles des héritiers présomptifs y éclatent au grand jour, ils sont déjà des assemblées-croupions dociles à la volonté de Staline, qui s'est rendu maître, par tous les moyens y compris les pires, de l'appareil du Parti à peu près partout.

Après quoi s'ouvre l'ère stalinienne, durant laquelle les congrès se font aussi rares que les oasis dans le désert. Qu'on n'aille pas croire surtout que Staline ne réunit plus le congrès parce qu'il en craint quelque chose. Il n'a plus rien à craindre. Mais il ne lui plaît pas de donner trop souvent des explications à son parti, même si ces explications sont des explications stalinienues; il semble professer pour le Congrès un mépris particulier puisque c'est presque toujours à d'autres organismes du parti (le comité central, par exemple) ou au dehors qu'il donne la primeur des décisions importantes qu'il a prises.

Dernière remarque, de 1898 à 1917, dans la période antérieure à la révolution, le parti a tenu 5 congrès en 19 ans, soit, en gros, un tous les quatre ans.

De 1917 à 1925 il en a tenu 9, c'est-à-dire un

tous les ans. De 1925 à 1952 il en aura tenu 5 en 27 ans, soit moins d'un tous les 5 ans. Décidément, le despotisme stalinien est moins favorable à la démocratie que le tsarisme !

De 1917 à 1924, le congrès se tint tous les ans, en général en mars. Pour réunir le congrès de 1925, Staline laissa passer dix-huit mois, après quoi les intervalles n'ont fait que grandir :

du 13 ^e au 14 ^e congrès	18 mois
du 14 ^e au 15 ^e congrès	2 ans
du 15 ^e au 16 ^e congrès	3 ans
du 16 ^e au 17 ^e congrès	4 ans
du 17 ^e au 18 ^e congrès	5 ans
du 18 ^e au 19 ^e congrès	13 ans

I. — Avant la révolution

1898 — Le 1^{er} Congrès, tenu à Minsk, réunit neuf participants et publia un *appel* rédigé par Pierre Strouvé où on lit que « le moment est venu d'unir les forces, les organisations et les cercles locaux en un parti social-démocrate ouvrier russe unique ». Un comité central fut élu. 1903 — Le 2^e Congrès, commencé à Bruxelles en juillet, fut troublé par la police et se termina à Londres; 58 délégués y prirent part dont 4 seulement étaient des ouvriers. L'abondance des intellectuels explique la longueur et la subtilité des discussions. Il y eut 37 séances, sans compter les conciliabules à côté. Les tendances se comptèrent sur la conception du parti que Lénine voulait constituer de membres étroitement soumis à l'organisation alors que Martov voulait laisser aux adhérents plus de liberté. Battu sur ce point, Lénine l'emporta lors de l'élection des organes directeurs. Le parti se trouva dès lors virtuellement scindé en deux fractions : les majoritaires ou *bolchéviks* et les minoritaires ou *menchéviks*.

1905 — En avril-mai 1905, Congrès des bolchéviks à Londres, Conférence des menchéviks à Genève. Les deux Assemblées ne représentaient ni l'une ni l'autre le parti, mais la victoire des bolchéviks a fait que leur réunion de Londres a pris rang parmi les congrès. « Il n'y eut pas d'ouvriers au 3^e Congrès, en tout cas pas un seul tant soit peu remarqué » (Kroupskaïa, *Souvenirs sur Lénine*). On y adopta l'idée de la *grève générale* (alors soutenue à peu près exclusivement par les anarchistes et les syndicalistes révolutionnaires) et celle de l'*insurrection armée*, que depuis longtemps les socialistes considéraient comme impossible.

1906 — Le 4^e Congrès à Stockholm (36 ouvriers, 108 intellectuels), fut un congrès d'unité au moins formelle sous la pression de la « base ».

Comme les menchéviks représentaient la majorité dans le parti, ils dominèrent le congrès. Le débat essentiel porta sur l'évaluation de la situation, les bolchéviks prétendant que la Russie se trouvait en « 1847 » c'est-à-dire à la veille d'une révolution, les menchéviks soutenant qu'elle se trouvait en « 1849 » et que, comme la Prusse d'alors, elle évoluerait dans le sens d'une monarchie constitutionnelle. Ce fut le premier congrès auquel Staline ait assisté : il y intervint trois fois, et les trois fois pour soutenir des opinions contraires à celles de Lénine : tel était alors son léninisme.

1907 — 5^e Congrès à Londres : 116 ouvriers, 196 intellectuels. Parmi les congressistes, 56 étaient des « révolutionnaires professionnels » et 118 vivaient aux frais du parti. Le parti social-démocrate comprenait alors 150.000 membres (43.000 menchéviks, 33.000 bolchéviks, 33.000 bundistes, 28.000 social-démocrates polonais et 13.000 social-démocrates lettons). Une fraction

parlementaire y assistait, (formée de socialistes membres de la deuxième Douma, Tséretelli, menchévik, Alexinsky, bolchévik) qui fut l'objet des critiques acerbes des bolchéviks. Ceux-ci firent repousser l'idée d'un élargissement du parti à l'ensemble des groupements ouvriers et socialistes et adopter une motion assignant à la social-démocratie un rôle dirigeant dans les syndicats professionnels de formation toute récente. Au Comité Central, ils n'eurent qu'une voix de majorité. Ils conservèrent leur « centre bolchéviste » occulte qui exerça dans les années suivantes une véritable dictature sur le parti grâce à ses révolutionnaires professionnels et aux moyens matériels que lui procuraient les « *expropriations* » ou d'autres méthodes de même farine.

1912 — En janvier 1912, les bolchéviks réunirent à Prague une conférence qui s'attribua les pouvoirs d'un congrès mais qui ne figure pas à ce titre dans la liste officielle. Elle désigna un nouveau comité central de 7 membres, dont Lénine, Zinoviev, Ordjonikidzé, Spandarian, Malinovsky, Victor et Golochtchékine. L'ouvrier Malinovsky, député à la Douma et qui jouissait de la confiance illimitée de Lénine devait être démasqué plus tard comme un espion de la police (ce fut lui qui révéla à la police la retraite de Staline). Les sept cooptèrent deux autres membres, Sverdlov et Staline, lequel se trouvait alors exilé en Sibérie. Depuis 1929, les livres d'histoire soviétiques prétendent que Staline fut élu par la conférence, mais c'est pour cacher que Staline n'a jamais dû son pouvoir à une élection c'est-à-dire à la confiance du plus grand nombre. « Jamais il n'a été élu depuis les comités locaux et provinciaux du Caucase jusqu'au comité supérieur pan-russe, il s'élève avec patience et par degrés dans la hiérarchie sans avoir besoin de la confiance de la masse ni songer à lui rendre des comptes. Il relève exclusivement du « *cercle clandestin des dirigeants* » qui l'impose aux dirigés... Contrairement à un Trotski formé en pleine indépendance, mûri dans la dispute et dans la lutte avec Plekhanov, Lénine et Martov et aux côtés des représentants du socialisme international, Staline est un produit du Parti, grandi sous sa tutelle, mais du Parti réduit à une certaine fraction, elle-même incarnée dans sa direction. » (Boris Souvarine, *op. cit.*, p. 124) (1).

2. — Au temps de Lénine

1917 — Le 6^e Congrès du parti se tint à Pétrograd à demi clandestinement, du 25 juillet au 3 août 1917. Il fut sans grande importance et se borna à enregistrer les volontés de Lénine (alors en exil) et du comité central.

Staline, qui lut deux rapports devant le congrès, fut confirmé dans ses fonctions de membre du Comité central (2). Celui-ci comprenait 22 titulaires et 8 suppléants.

1918 — Le 7^e Congrès se tint en mars à Pétrograd, en pleine crise du parti, provoquée par la signature du traité de Brest-Litovsk. 29 délégués seulement étaient porteurs de mandats. La majorité approuva l'attitude de Lénine sur la question de la paix et décida de remplacer le vieux

(1) Plusieurs fractions social-démocrates hostiles aux bolchéviks répondirent à un appel lancé par Trotski et tinrent à Vienne en août 1912 une conférence sans lendemain.

(2) C'était la seconde fois qu'il était « élu », une conférence du parti tenue en mai ayant procédé déjà à une désignation du Comité central dans lequel il figurait.

nom de social-démocratie par celui de *communiste*. Staline n'assistait pas au congrès.

1919 — Le 8^e Congrès siégea du 18 au 23 mars 1919 à Moscou. Le débat porta sur la politique militaire, dont Trotski avait la responsabilité. Staline avait soutenu de toutes ses forces les opposants à cette politique — (qui finalement se contentèrent de demander un accroissement des pouvoirs des commissaires et des membres du comité révolutionnaire de guerre, c'est-à-dire du parti, auprès des militaires). Mais Lénine approuvait Trotski, et Staline publiquement lui emboîta le pas (3).

1920 — Le 9^e Congrès, qui se tint à la fin de la guerre civile, vit se dessiner une opposition contre la dictature du Comité central, à qui on reprochait de ne tenir nul compte de l'avis du congrès, de se mêler de toutes les affaires du parti même dans les détails les plus insignifiants et de se débarrasser des opposants en les chargeant de missions lointaines — variantes de l'exil administratif. Mais la majorité resta au Comité central.

1921 — Le 10^e Congrès, en mars 1921, eut à trancher le conflit qui opposait Lénine et Trotski sur la question des syndicats. Le second proposait leur intégration immédiate à l'Etat. Se référant à une décision prise en ce sens par un précédent congrès, Lénine la jugeait prématurée, car elle eût accru la pression exercée sur la classe ouvrière à un moment où il lui semblait nécessaire de l'alléger. Conflit d'importance qui donna le jour à un grand nombre de tendances, la plus connue étant celle de l'*opposition ouvrière*. Elle recueillit 18 voix, Trotski 50, et Lénine 336; Staline s'était rangé à l'avis de Lénine. Le résultat le plus clair fut que Trotski vit éliminer la plupart de ses partisans du Comité central — porté à 25 membres et 15 suppléants. Parmi les membres écartés figuraient trois secrétaires qui furent remplacés par Molotov. C'est durant ce congrès qu'éclata la révolte de Cronstadt.

1922 — Le 11^e Congrès, en mars 1922, vit s'accroître l'hostilité à Trotski, à qui Lénine gardait toute sa confiance. Zinoviev, Kamenev et Staline travaillaient dans l'ombre à la ruine du créateur de l'armée rouge. Ils firent confier à Staline (en remplacement de Molotov) le secrétariat du Comité central, poste apparemment technique et administratif mais dont l'importance était déjà connue de ceux qui étaient au courant de la vie secrète du parti. Celui-ci comptait alors 515.000 membres contre 730.000 l'année précédente. 150.000 avaient été épurés, des milliers d'autres avaient démissionné. Une fois encore, des protestations se firent entendre contre la dictature de « l'oligarchie » dans le parti, mais sans éveiller encore profondément l'inquiétude de Lénine.

1923 — Le 12^e Congrès, qui dura du 17 au 25 avril 1923, se tint en l'absence de Lénine, déjà terrassé par la maladie et promis à une mort prochaine. Cette absence permit à Staline de faire approuver sa politique géorgienne dont Lénine réprouvait la brutalité et de consolider sa position personnelle à la tête du parti, alors que Lénine aurait voulu profiter de ce congrès pour l'évincer du secrétariat. Au sein même de la Troïka qu'il constituait contre Trotski avec Kamenev et Zinoviev, il réussit même à gagner le premier rang, tenu jusqu'alors par Zinoviev.

(3) L'opposition militaire préconisait le recours à la guérilla de partisans plutôt que la création d'une armée rouge régulière.

Enfin, l'accroissement du Comité central et de la commission de contrôle — portés respectivement à 40 et 50 membres — servit son dessein: de si vastes organismes ne pouvant se réunir souvent, le bureau politique voyait son pouvoir renforcé.

3. — L'ère des diadoques

1924 — Le 13^e Congrès (mars 1924) fut le premier des congrès staliniens où l'unanimité se fit à cent pour cent. L'assemblée se transporta d'abord au mausolée de Lénine, puis reçut des délégations sans nombre. Trotski n'était pas délégué (bien qu'il assistât aux séances avec voix consultative). Le Comité central renouvelé comprit 87 membres, suppléants compris; la commission de contrôle, plus de 150.

Staline avait réussi à empêcher que le *Testament* de Lénine ne fût porté à la connaissance du Congrès. Lénine y avait écrit :

« *Le camarade Staline, en devenant secrétaire général, a concentré dans ses mains un pouvoir immense et je ne suis pas convaincu qu'il puisse toujours en user avec suffisamment de prudence... Je propose aux camarades de réfléchir au moyen de déplacer Staline de ce poste et de nommer à sa place un homme qui, sous tous les rapports, se distingue du camarade Staline par une supériorité, c'est-à-dire qu'il soit plus patient, plus loyal, plus poli et plus attentionné envers les camarades, moins capricieux...* »

1925 — Le 14^e Congrès se réunit en décembre 1925. Il avait été ajourné deux fois; aucune discussion ne l'avait préparé; la *Pravda* n'avait pas ouvert sa tribune libre. Trotski avait été destitué de ses fonctions au conseil révolutionnaire de guerre en janvier 1925. Rassuré de ce côté, Staline s'en prit à ses alliés de la veille, Kamenev et Zinoviev. Ce fut lui qui prononça le rapport politique devant le Congrès, alors que l'antiléonisme de Zinoviev et de Kamenev était dénoncé.

1927 — Le 15^e Congrès s'ouvrit le 2 décembre 1927. 1.669 congressistes, 1.500 adresses, motions, télégrammes, etc., discours-fleuve (Staline parla un jour entier). Zinoviev et Trotski avaient été exclus du parti quinze jours plus tôt. Ce qui restait d'opposants, pour éviter le pire, fit sa soumission, renonça à toute manifestation de désaccord, — ce qui n'empêcha pas l'exclusion du plus grand nombre d'entre eux votée à l'unanimité par le Congrès. Une nouvelle fournée de membres du Comité central et de la commission de contrôle donna à ces deux organismes 121 et 195 membres, suppléants inclus.

4. — L'ère stalinienne

1930 — Le 16^e Congrès (mai 1930) réalisa enfin dans sa plénitude l'idéal de Staline : un meeting où les orateurs sont applaudis par ordre, sauf quand ils sont des opposants « repentis » venus par ordre exposer leur indignité et leur remords. Staline, dans le discours-fleuve qu'il y prononça (165 pages dans l'édition Valois !) soulignait d'ailleurs complaisamment l'unité du parti : « *Personne ne songe à nier le fait que le parti est plus uni que jamais autour de son Comité central. Tout le monde est obligé de reconnaître que le parti est plus unifié que jamais et qu'il forme un bloc. Le 16^e Congrès est un des rares congrès de notre parti qui n'a pas*

vu une opposition unie et formée, capable d'opposer sa propre ligne à celle du parti » (4).

Selon lui, le parti devait cette unité au fait qu'il avait « toujours mené une politique de principes dans sa lutte contre les déviations ». Il est vrai que, douze lignes plus haut, il avait déclaré : « Si nous n'avions pas démolì les éléments de gauche et de droite, nous n'aurions pas pu remporter les succès qui sont aujourd'hui la fierté de notre parti ». « Démolir » les camarades qui ne sont pas dans la ligne, c'est la façon stalinienne de mener une politique de principes...

On notera que le premier plan quinquennal avait été mis en chantier un an plus tôt, sans que le Congrès ait été consulté.

1934 — Le 17^e Congrès fut convoqué en janvier 1934, au lendemain d'une épuration qui avait duré plus d'un an et liquidé 300.000 membres « indignes ». Intitulé sans modestie « le congrès des vainqueurs », il fut celui de l'apothéose de Staline. C'est de lui et des quelques semaines

(4) On remarquera la lourdeur monotone du style de Staline. Il répète sans cesse les mêmes idées avec les mêmes mots. Rien n'est plus monocorde ni plus plat.

de sa préparation que date l'hypertrophie des louanges décernées au « plus grand chef des chefs de tous les temps et de tous les peuples » (Kirov). Esclaves enchaînés au char du triomphateur, les opposants survivants vinrent reconnaître les erreurs commises et encenser le grand homme.

1939 — le 18^e Congrès se tint en mars. Il est ou il devrait être célèbre, parce que ce fut à ce Congrès que Staline promit la paix à l'U.R.S.S. Ce n'était pas une formule vague. Staline inaugurerait dans ce même discours sa « grande politique » de rapprochement avec l'Allemagne hitlérienne. Il assura que l'Allemagne ne nourrirait aucun plan d'agression contre l'Ukraine soviétique — bruit malveillant propagé par les agents de l'impérialisme franco-britannique — et qu'il ne permettrait pas aux « provocateurs de guerre, habitués à faire tirer les marrons du feu par les autres, d'entraîner notre pays dans les conflits » (5).

Ainsi commença cette politique stalinienne de paix qui précipita l'Europe, puis le monde — y compris l'U.R.S.S. — dans la plus terrible des guerres.

(5) Le discours a été publié en français en 1939 sous le titre : *Sur la voie du communisme*.

Memento de la « guerre froide »

DEPUIS treize ans, Staline avait montré avec une désinvolture toute particulière quel cas il fait de son parti, dont il est censé n'être que le secrétaire général, en ne convoquant jamais le Congrès qui se réunissait chaque année du vivant de Lénine, et en ne daignant fournir à personne la moindre explication. Le fait a été maintes fois souligné, au grand dam des prétentions « démocratiques » de l'imposture pseudo-communiste. On sait bien qu'en régime totalitaire, un congrès politique n'est qu'un simulacre de démocratie ou de consultation. Mais ce simulacre même, Staline ne voulait ou ne pouvait le réaliser.

Or, le 20 août dernier, à grand fracas, Moscou a annoncé la convocation pour le 5 octobre du 19^e Congrès de ce qui fut le parti bolchéviste mais n'a plus rien de commun avec lui. Il n'en fallait pas plus pour ouvrir, dans les capitales des pays d'Occident et dans leur presse, les écluses de ce qui, selon Renan, donne la notion de l'infini, c'est-à-dire de ce que secrètent tout naturellement les « intellectuellement faibles ».

Une nuée d'experts, de « commentateurs », d'« observateurs » et de « porte-parole » des « sphères » et des « milieux » d'Affaires extrêmement étrangères aux affaires soviétiques s'est évertuée à découvrir la signification profonde de la réunion en perspective. Pourquoi en 1952 ? Pourquoi pas l'an dernier ? Pourquoi pas l'année prochaine ? Et les explications d'affluer...

Il serait trop simple de reconnaître que... « à sottise question, point de réponse. » A moins d'admettre que le pseudo-parti-communiste de l'U.R.S.S. ne tienne plus jamais de congrès, il devait bien un jour faire semblant d'en tenir un, et ce jour est venu après treize ans au cours desquels les maîtres du pays n'ont pas daigné rassembler leurs sujets choisis comme sous-ordres, ne fût-ce que pour donner l'illusion de délibérations consultatives. Que Staline et ses acolytes se décident en 1952 plutôt qu'en 1951 et en 1953 qu'importe, sauf aux « intellectuellement faibles » ?

Ils font ce que bon leur semble quand ils en ont le temps et se moquent du « qu'en dira-t-on » occidental.

Ces messieurs (les parvenus du Politburo, assassins de leurs camarades et oppresseurs des peuples de l'U.R.S.S.) font assavoir qu'ils entendent réviser les statuts du Parti, remanier les instances dirigeantes, remplacer le Politburo par un Présidium (oh, oh), fusionner le Secrétariat et l'Orgburo (ah, ah) et enfin, comble d'astuce, de raffinement ou de sagesse, supprimer le petit b entre parenthèses qui jusqu'à présent figurait à la suite du nom du Parti. Du coup, les commentateurs ont de quoi commenter et leurs commentaires vont bon train...

Sera-t-il permis de rappeler tout bonnement que la Tchèque, a pris le nom de Guépéou, puis de N.K.V.D., puis de M.V.D. et de M.G.B. sans que le sort des déportés de Kolyma et des prisonniers de la Loubianka s'en ressente le moins du monde ? Que le Conseil des Commissaires du Peuple est devenu Conseil des Ministres, sans que cela fasse ni chaud ni froid aux travailleurs de l'U.R.S.S. ? Et que si le Politburo s'appelle désormais Présidium, on ne voit pas en quoi « l'U.R.S.S. consolide sa structure intérieure », comme dit le *Figaro* ? Il est vrai que ce journal avait proclamé, le 16 juin, avec toute la solennité de mise en la circonstance : « La nomination de M. Gromyko à l'ambassade de l'U.R.S.S. à Londres annonce une nouvelle orientation de la politique soviétique ». Si la substitution d'un Gromyko à un Zaroubine, d'un robot à un autre robot, est d'une telle importance, a fortiori celle d'un Présidium à un Politburo...

Quant au Secrétariat et à l'Orgburo, leurs principaux membres étaient jusqu'à présent les mêmes dans les deux, sous les ordres du Politburo qui s'appellera Présidium. Désormais, une réforme capitale sera réalisée : il n'y aura qu'un seul papier à lettres et un seul tampon humide. Les répercussions en seront incalculables sur la « construction du socialisme » et la « trans-

formation de la nature », aussi stalinienne l'une que l'autre, sans parler des conséquences prodigieuses qui se feront sentir dans la linguistique. Et la dictature du secrétariat pourra enfin s'exercer dans sa plénitude selon les enseignements inoubliables de ces deux grands précepteurs du bolchévisme : Victor Hugo et Léonard de Vinci.

Mais *quid* du petit b ? Jusqu'au 5 octobre 1952, cette minuscule placée après le sigle des trois majuscules désignant le Parti communiste de l'U.R.S.S. était indispensable pour éviter tout malentendu éventuel, toute confusion possible. Après le 5 octobre, elle deviendra superflue. En effet, le petit b signifiait, signifie encore : « *des bolchéviks* » (c'est un génitif pluriel). Il y avait en U.R.S.S. un Parti communiste (des bolchéviks) à ne pas confondre avec d'autres partis communistes (sans b), lesquels d'ailleurs n'existaient pas. Dorénavant, le b ayant disparu, on ne confondra pas avec les autres partis qui n'existent pas davantage. Celui qui n'y comprend rien a la fête dure...

Il reste que Staline et son équipe vont tenir à partir du 5 octobre une sorte de meeting prolongé où la hiérarchie des fonctionnaires va recevoir des instructions à mettre en œuvre dans le proche avenir. Peu importe la mise en scène. La distribution des rôles peut impliquer pour les initiés quelque indication quant à la répartition des pouvoirs dans le haut personnel dictatorial. Mais il n'y a aucune raison visible pour que change la politique, ni la stratégie, et c'est ce qui intéresse le monde extérieur. On doit tenir pour assuré que les classes laborieuses de l'U.R.S.S. n'ont aucune illusion sur le meeting camouflé en Congrès et ne sont nullement dupes de la propagande fastidieuse déchainée en l'occurrence. Il est probable que les dirigeants réservent pour l'occasion de menus remaniements et des mesures d'ordre intérieur, comme tout corps social vivant en connaît tandis que les années passent. Tout cela n'affectera en rien l'essentiel et, avant d'interpréter ou d'épiloguer, il faudra du temps aux spécialistes.

**

La nouvelle version du Rassemblement Universel pour la Paix, où le premier mot est remplacé par « Mouvement » alors que rien ne bouge, où Léon Jouhaux remplace Lord Robert Cecil, où M. Dolivet se remplace lui-même et où M. Laugier ne remplace personne, pour prêcher « paix et liberté » de ce côté-ci du rideau de fer mais pas de l'autre côté, sous le drapeau de la « Démocratie combattante », cette nouvelle version n'a pas beaucoup fait parler d'elle depuis que ses mobiles ont été dévoilés. Mais derrière le décor s'est poursuivi un minutieux travail de préparation, en vue des Congrès trade-unionistes de septembre que Léon Jouhaux se propose d'orienter dans la bonne direction.

Une lettre de Jouhaux à diverses personnalités, en juillet dernier, disait notamment : « Avant de lancer le mouvement j'ai réuni les représentants ouvriers au B.I.T. et je leur ai exposé l'ensemble du projet ». Ainsi, il s'agit de « lancer » un mouvement inexistant comme on « lance » une marque de savon ou un apéritif. Et le B.I.T. sert de base de départ, ce qui n'est guère conforme à son statut ni à sa raison d'être.

Jouhaux ajoutait : « En peu de temps nous pouvons mobiliser une partie importante de l'opinion publique et contrecarrer les influences néfastes et à sens unique qui s'exercent sur elle. » Qu'est-ce à dire ? *Des influences néfastes et à sens unique* ? Il n'est pas question du totalitarisme dans aucun texte de la firme Jouhaux-Laugier-Dolivet, on n'y trouve aucune allusion à la pseudo « dictature du prolétariat » qui domine

la moitié de l'Europe et de l'Asie. Qu'entend Jouhaux par « les influences néfastes et à sens unique » ?

On attend avec curiosité mais sans impatience les explications nécessaires.

De son côté, le *New Leader* socialiste de New York pose à Jouhaux des questions indiscrettes, dans un éditorial de son numéro du 28 juillet, intitulé : *Un nouveau Mouvement de « Paix »*, qu'il met en parallèle avec le turbulent « Appel de Stockholm ». Ces questions visent les rôles respectifs de M. Laugier et de M. Dolivet.

La même publication, numéro du 4 août, revient sur le sujet avec un article de D. Dallin : *Une nouvelle tromperie soviétique de « Paix »* (New Soviet « Peace » Fraud). D. Dallin met en garde contre la manœuvre de Jouhaux qui a déjà fait des dupes en Amérique, notamment le *New York Times*. Il rappelle la longue complicité Dolivet-Alvarez del Vayo et la « coloration pro-soviétique » donnée par le protégé de Pierre Cot à la revue *United Nations World*. Mais il se trompe complètement en attribuant à Jouhaux une part que celui-ci n'a pas eue dans la fondation de *Force Ouvrière* et dans l'échec de la grève communiste de 1947. Il prend Jouhaux pour un « leader anticommuniste » alors que le simili-leader n'a été qu'un suiveur *reluctant* lors de la scission syndicale et, depuis longtemps, se comporte d'une manière très équivoque quand il ne fait pas résolument le jeu des communistes.

Par chance, le dernier *Reader's Digest* (numéro de septembre) rectifie une des erreurs de D. Dallin en rappelant, p. 113, comment Jouhaux a résisté à l'initiative de la minorité qui a créé *Force Ouvrière*, et comment cette minorité lui a forcé la main en décidant de marcher sans lui. Il y a encore beaucoup à rectifier dans la biographie légendaire de Jouhaux... La « Démocratie combattante » aura eu ce bon côté d'inciter à le faire. Par la même occasion, la carrière d'Henri Laugier, mieux connue, ne manquera pas d'intérêt.

Notons encore qu'une correspondance *International News Service* du 27 août signale, comme premier *gimmick* de Jouhaux, un gigantesque projet de « Cité Léon Jouhaux » à réaliser dans la banlieue parisienne au prix modique de 70 millions de dollars (environ 28 petits milliards de nos pauvres francs). Selon l'I.N.S., Jouhaux doit se rendre aux Etats-Unis à la mi-septembre, tant comme invité au congrès de l'American Federation of Labor que comme collecteur de fonds pour la Cité Léon Jouhaux. (Mais qui traduira le mot *gimmick* autrement que : *mécanisme secrètement truqué pour gagner indûment au jeu de la roue d'une loterie* ?)

Il n'était pas question de cela dans l'article : *Démocratie Combattante*, que Jouhaux a publié dans le journal neutraliste-progressiste, c'est-à-dire pro-stalinien honteux, le *Monde* du 18 juillet. Une nouvelle revue doit paraître en octobre, y lit-on, comme organe de ce « mouvement » inexistant mais que Jouhaux se propose de « lancer ». Faut-il s'attendre à la publication, dans cette revue, de choses dans le genre du faux « rapport Fechteler » ? L'égide du *Monde* permet de le craindre. Tous ces « lancements » ne disent rien qui vaille.

Attendons le congrès de l'American Federation of Labor, et l'on saura si Léon Jouhaux peut espérer inaugurer la « Cité Léon Jouhaux », construite sans doute autour de la statue de Léon Jouhaux, au carrefour du boulevard Henri Laugier et de l'avenue Louis Dolivet. Le Conseil Economique, le Bureau International du Travail, *Force Ouvrière*, le Prix Nobel, la « Démocratie combattante », la Cité Léon Jouhaux, et la presse annonce (9 septembre) que l'Union des Associations Internationales, à Bruxelles, a désigné

Léon Jouhaux comme membre de son comité... Qui dressera la liste officielle et complète des cumuls de Léon Jouhaux, le démocrate combattant dont la parole célèbre d'août 1914 : « *Ceux qui vont partir, et dont je suis...* » doit être gravée sur le socle du monument à la gloire de Léon Jouhaux ?

M. Jules Moch, ancien ministre et qui se flatte récemment dans une revue américaine d'être l'ennemi numéro 1 des communistes (n'exagérons pas), continue de faire le jeu de Staline.

Le *Monde* du 29 juillet, n'ayant pas le moindre faux « rapport Fechteler » à mettre en circulation, s'est empressé de faire valoir un discours de M. Moch insistant sur « le devoir de ne dédaigner aucune initiative même la plus douteuse ou la plus suspecte » tendant au désarmement général. Il s'agit, encore et toujours, de tomber dans les panneaux soviétiques.

Les initiatives douteuses ou suspectes de Mos-

cou n'ont jamais cessé et, jusqu'à présent, les gouvernements occidentaux n'ont pas cessé non plus de ne pas les « dédaigner ». Et quel est le résultat ? A quoi ont servi les quelques trois cents rencontres diplomatiques relatives au sort de l'Autriche ? Et les interminables palabres du Palais Rose ? Et les bavardages insensés de l'O. N.U. ?

Le journal officieux stalinien *Libération* a immédiatement félicité M. Moch de sa « saine évolution » en l'encourageant à persévérer dans cette voie (cité par le *Monde*, même date). De ce fait, M. Moch perd instantanément sa position enviable de numéro 1 pour passer dans la catégorie des malins bons à être manœuvrés.

L'ancien ministre socialiste n'a rien d'un communiste, comme tant d'autres qui font les malins tout en comblant les vœux de Staline. M. Jouhaux non plus n'est pas communiste. M. Laugier, pas davantage. M. Trygve Lie, encore moins. Ni M. Lattimore. Ni personne. Ils sont ainsi des milliers à n'être pas communistes et à verser leur quote-part d'eau trouble au moulin du totalitarisme.

L' « anticommunisme » de l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens

LES récentes conversations de M. Dean Acheson avec M. R. Schumann, au sujet des affaires nord-africaines et notamment de la Tunisie, ont éclairci l'atmosphère internationale. Il est évident que, dans le cadre de la défense de l'Atlantique Nord, il n'était pas possible à la diplomatie américaine de continuer à soutenir le mouvement Néo-destourien dans sa lutte contre les Autorités françaises. Mais il était non moins évident que le gouvernement de Washington avait à tenir compte d'une opinion publique fort réticente, opinion publique dirigée par l'ensemble du mouvement syndical, l'A.F.L. en particulier.

Le syndicalisme américain qui a pris une position fort nette contre le bolchevisme a, depuis la création de la Confédération Internationale des Syndicats Libres, essayé d'attirer à la nouvelle internationale un nombre plus grand de centrales nationales, notamment les Centrales Africaines ou Asiatiques.

L'Union Générale des Travailleurs Tunisiens, dirigée par Farhat Hachet a été jusqu'en 1951 affiliée à la Fédération Syndicale Mondiale. L'U.G.T.T. se réclame de la C.G.T.T. (Confédération Générale Tunisienne du Travail) qui, créée en 1924, eut à sa tête un certain temps Hedi Nouira, qui devint ensuite secrétaire général adjoint du Néo Destour et l'un des principaux collaborateurs de Bourguiba. En 1937, ses effectifs étant réduits à néant, la C.G.T.T. fusionna avec l'U.S.G. (Union des Syndicats Confédérés) de Bouzanquet. Mais après la guerre, les communistes s'étant infiltrés aux postes de commandement, Farhat Hachet donna le signal de la rupture et passa à l'autonomie. Bientôt les syndicats autonomes devinrent si nombreux qu'un congrès de syndicats autonomes tenu en janvier 1946 décida, bien avant la naissance dans la métropole de la C.G.T.F.O., la fondation d'une centrale autonome : l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens. Mais en fait cette U.G.T.T. dépendait presque entièrement du Néo Destour et ce parti,

comme tous les partis nationalistes africains a, jusqu'en 1951, entretenu des rapports fort étroits avec les dirigeants des Partis communistes africains. Mais il s'agissait là d'une association au sein de laquelle aucun des deux associés n'entendait abdiquer ses positions. Lorsque, sur le plan international, il devint clair que l'alliance du Kominform n'apporterait rien aux nationalistes tunisiens, ceux-ci manœuvrèrent pour tenter un rapprochement avec la C.I.S.L., dans l'espoir de toucher plus facilement l'opinion publique américaine. Qu'il y ait eu des conversations préliminaires entre certains leaders du syndicalisme libre et un lieutenant de Farhat Hachet, c'est plus que probable.

Quoi qu'il en soit, le bureau de la C.I.S.L. décida d'envoyer une mission d'information en Tunisie. La délégation fut composée d'Irving Brown, délégué pour l'Europe de l'A.F.L., de Grindolf, député au Parlement suisse et membre de l'Exécutif des Syndicats suisses, d'un représentant de la C.G.T. « Force Ouvrière » et d'un fonctionnaire de la C.I.S.L., Linniger. La Tunisie étant sous mandat français, et une union départementale F.O. existant en Tunisie, il eût été normal qu'un membre du bureau confédéral de cette centrale fût désigné pour la représenter dans la délégation. Mais la Commission Exécutive de F.O. réunie le 17 novembre 1950 confia cette mission à Babeau, secrétaire de l'Union Départementale des Bouches-du-Rhône, militant estimé de ses pairs, mais qui n'avait jamais fait preuve d'une compétence particulière quant aux problèmes nord-africains. La composition de la mission syndicale signifiait clairement qu'en fait c'était Brown qui la remplissait.

Dès son arrivée en Tunisie, éclataient les incidents d'Enfidaville, d'origine fort simple, mis à part le conflit sanglant avec la troupe. Le personnel de la Société des Fermes Françaises, qui était en grève contre la Direction de la Société,

protestait contre l'emploi par cette direction d'équipes de « jaunes ». Les grévistes provoquaient des bagarres assez sérieuses qui nécessitaient l'intervention de la gendarmerie. Le bilan de ces bagarres s'établissait comme suit : chez les manifestants, 6 morts et 12 blessés ; parmi le service d'ordre 4 blessés dont le capitaine Boutin. Ce jour même, le 21 novembre, la délégation de la C.I.S.L. était à Enfidaville et assistait à toutes les bagarres. Sans préjuger de leur opinion future, les syndicalistes emportaient de ce spectacle une certaine impression de malaise et estimaient qu'il eût été possible à l'U.G.T.T. de donner à une délégation syndicale internationale une toute autre manifestation de sa puissance. Ce qui eût été partout ailleurs une simple manifestation contre des briseurs de grève devait, sous l'impulsion des dirigeants néo-destouriens, se traduire par une violente manifestation contre la France. En effet, dans une déclaration parue dans la presse, quelques jours après les incidents d'Enfidaville, Habib Bourguiba, leader du Néo-Destour, écrivait :

« Il n'est pas sans intérêt de souligner que, cette fois encore, c'est le contrôleur civil de Sousse qui a fait donner la troupe, malgré les instructions du résident général, qui avait promis aux ministres tunisiens que rien ne serait entrepris jusqu'au mardi 21 inclus, date à laquelle le Conseil de Cabinet devait se réunir pour régler le conflit et qui l'a en fait réglé, mais trop tard, alors que le sang avait déjà coulé. »

Il ressort nettement de cette déclaration que rien ne justifiait une manifestation violente de la part des grévistes. Rien... sinon la présence à Enfidaville d'une délégation de la C.I.S.L. et particulièrement d'Irving Brown. La preuve de la mise en scène, elle réside dans le fait que sur 6 manifestants tués par le service d'ordre, 3 seulement étaient des ouvriers en grève.

Malgré ces incidents pénibles, les missionnaires du syndicalisme libre continuaient leur enquête. Ils la poursuivaient en Algérie et au Maroc. Mais durant leur séjour dans ces deux pays, malgré l'opposition vive des dirigeants locaux du mouvement « Force Ouvrière », ils ne prenaient contact qu'avec les seuls éléments indigènes liés aux mouvements nationalistes. Pour être tout à fait impartial, il faut préciser que Brown, le représentant de l'A.F.L., qui avait été obligé de retourner à Bruxelles et qui avait rejoint la mission à la veille de son départ d'Alger, n'était absolument pour rien dans ce choix assez particulier. Le rapport établi par la délégation fut tenu secret. Les responsables nord-africains de « Force Ouvrière » n'en eurent connaissance que clandestinement. Mais dès qu'ils en eurent connaissance, ils élevèrent de violentes protestations indignées. Les dirigeants de l'Union Générale des Travailleurs étaient d'accord pour adhérer à la Confédération Internationale des Syndicats Libres, sous deux conditions :

1° « Force Ouvrière » devait s'engager à ne recruter, en Tunisie, que parmi les travailleurs européens.

2° La C.I.S.L. s'engageait à user de son influence pour aider à la constitution, en Algérie et au Maroc de centrales syndicales « nationales » et à la formation des cadres de ces futures centrales. Jamais un militant syndicaliste d'Afrique du Nord n'aurait adhéré à de telles conditions. La réaction de ces militants fut si forte que le bureau confédéral de la C.G.T.F.O. demanda que l'adhésion de l'U.G.T.T. fût réservée.

Le 1^{er} avril 1951, l'U.G.T.T. tenait son Congrès annuel. Après les interventions de ses dirigeants, le retrait de la Fédération Syndicale Mondiale

et l'adhésion à la C.I.S.L. étaient approuvés après un vote à bulletin secret qui donnait 287 voix pour la rupture avec les communistes et 96 contre. Le dossier était transmis à Bruxelles et malgré l'opposition des syndicalistes F.O. d'Afrique du Nord, l'U.G.T.T. était admise au sein de la C.I.S.L. lors du Congrès international de Milan, en juillet 1951.

Immédiatement, les dirigeants syndicalistes tunisiens exploitaient cette victoire qui leur apportait l'appui des syndicalistes américains.

Le 20 juillet, de passage à Londres, Habib Bourguiba déclarait, lors d'une interview accordée à Reuter :

« Les Nationalistes d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient qui voient dans les communistes un allié pour les débarrasser des impérialistes occidentaux se laissent aveugler au détriment de leurs véritables intérêts. »

Voilà qui témoignait de sentiments anticommunistes forts évidents. Mais deux mois plus tard, à San Francisco, Farhat Hachet, secrétaire général de l'U.G.T.T., invité au Congrès de l'A.F.L. déclarait :

« ... Aujourd'hui, plus de 8 ans après la défaite des armées fascistes en Tunisie et plus de 6 ans après la fin de la deuxième guerre mondiale, les travailleurs et les peuples d'Afrique du Nord sont encore à la recherche de leur propre libération... »

et plus loin, il n'hésitait pas à affirmer :

« Ce combat est dirigé tout naturellement contre le régime colonialiste qui nous domine et nous fait subir les pires traitements qu'un régime de dictature ait jamais osé imposer aux hommes. »

Si cette outrance de langage pouvait plaire à des auditeurs peu au courant de la réalité nord-africaine, il ne pouvait en être de même des Européens et des Français, même fort enclins à voir d'un bon œil les revendications tunisiennes. L'embarras des néo-destouriens fut si grand qu'un communiqué fut publié démentant qu'un militant syndicaliste tunisien ait proféré de telles paroles. Mais dans son bulletin en langue française intitulé « Nouvelles Internationales du Mouvement Syndical Libre », l'A.F.L. reproduisait intégralement l'intervention de F. Hachet.

Il ne semble pas que les néophytes, dans leur zèle antikominformiste, se soient rendus compte que l'antikominformisme ne consiste pas seulement dans une adhésion à une Internationale syndicale libre. L'allocation prononcée à San Francisco apportait (malgré tous les démentis) de l'eau au moulin de la propagande communiste si active dans toute l'Afrique du Nord. De même lorsque M. Messadi, Secrétaire général adjoint de l'U.G.T.T., adresse, le 27 février, une lettre au Président et aux membres du Conseil exécutif de l'American Federation of Labor pour leur signaler les abus de pouvoir des autorités françaises, il ne suffit pas de protester contre l'emprisonnement des néo-destouriens avec les militants communistes. Surtout quand à chaque conflit du travail, on trouve une unité d'action entre l'U.G.T.T. et l'U.S.T.T. (adhérant à la F.S.M.). La liste serait longue des grèves menées conjointement par les deux organisations, que ce soit dans les ports, dans les mines de phosphate ou parmi les fonctionnaires. Et puis l'anticommunisme de MM. Hachet et Bourguiba est peut-être très vif. Mais il ne les empêche pas de participer à des conférences communes avec le M.T.L.D. et l'Istiqal (mouvements socialistes algérien et marocain) qui, eux, ont signé des pactes officiels les liant d'une façon permanente aux Partis communistes

algérien et marocain. Il ne les empêche pas, non plus, d'accepter l'aide de jeunes algériens formés en Algérie par le P. P. A. (nom officieux des nationalistes algériens) pour leur action de sabotage, ni de faire partie du « Comité d'Action pour les garanties constitutionnelles et pour la représentation populaire », comité qui rappelle sur plus d'un point le Comité de Rassemblement Populaire dont les communistes et la C. G. T. faisaient partie en 1936.

Aussi peut-on se demander s'il s'agit d'une profession de foi ou d'un chantage quand on lit

sous la plume de Farhat Hachet une phrase telle que celle-ci :

« La lutte déjà longue et fort coûteuse de notre peuple risque en effet, si elle n'était pas efficacement épaulée par les forces démocratiques libres de conduire le pays à des convulsions qui seraient fort dangereuses pour la paix dans cette partie du monde si névralgique qu'est la Méditerranée, et ces convulsions ne manqueraient pas d'être rapidement exploitées au maximum par les agents du Kominform. »

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

POLOGNE

Contre la France

Ce n'est pas d'aujourd'hui que la presse des démocraties populaires s'adonne à la propagande antifrançaise. Mais elle connaît depuis quel temps une certaine recrudescence. En voici un exemple, extrait de l'organe central de la C.G.T. polonaise du 16 mai 1952, *Głos Pracy*, (La Voix du Travail) :

DANS LEURS ÉCOLES

« La seule loi que je reconnais est celle de la main de fer, loi de la force brutale et de la violence. »

« Voilà la première pâture que reçoit l'élève français des mains de l'éditeur Hachette, valet de la « culture » atlantique. D'où provient cette citation ? De nombreux récits sur Tarzan qui

inondent l'édition française et qui ne diffèrent en rien de leur prototype — les comics de gangsters, œuvre de dégénérés.

« Vous rêvez à de grands voyages, vous êtes attiré par de magnifiques aventures, charmé par des paysages exotiques ? Tout cela vous est accessible. Choisissez : le service dans l'aviation, dans les troupes de parachutistes, dans l'infanterie. »

« Et au-dessous la photographie d'une danseuse vietnamienne l'invitation à prendre part à la sale guerre. »

« Voilà la deuxième pâture — cette fois-ci destinée aux bacheliers. Les affiches sont servies sur place, dans les écoles, sur recommandation du ministère français de l'éducation militaire américaine. »

La septième réunion plénière du Comité Central

La 7^e réunion plénière du Comité central du Parti Ouvrier Unifié a eu lieu le 14 et le 15 juin.

Premier fait caractéristique : les rôles n'ont pas été partagés : B. Biérut seul y prononça un grand discours, qui traita des problèmes politiques et des problèmes économiques. Or, ceux-ci demeuraient jusqu'ici le monopole de Minc qui n'a même pas pris part à la discussion, pas plus que Berman ni Zawadzki. L'absence, ou le silence, de ces trois personnalités constitue le second fait caractéristique. Fait d'autant plus significatif que depuis un certain temps des rumeurs se sont répandues en Pologne, selon lesquelles trois tendances se combattraient au sein du Comité central : celle de Berman et Minc, celle de Zawadzki, celle de Biérut. En outre, on prévoit d'ores et déjà qu'après les élections générales d'octobre prochain le Parti se trouvera sur « une nouvelle étape », laquelle comme c'est l'habitude, entraînera des changements à l'intérieur de l'équipe dirigeante.

D'autre part, la composition actuelle du Comité central est fort éloquent : il comprend des hommes tout à fait inconnus encore en 1951 et qui n'ont pas été désignés par le dernier congrès, celui d'unité (décembre 1948) ni par un autre organisme dirigeant du P.C. Sur vingt-sept membres du Comité central qui intervinrent dans la discussion, il y eut ainsi sept inconnus, cooptés entre temps. Ce sont pour la plupart des hom-

mes récemment nommés aux postes de secrétaires régionaux du Parti et probablement protégés de Biérut.

Le Bureau politique a également modifié sa composition. Déjà l'an passé, après l'exclusion de H. Swiatkowski, y étaient entrés S. Matuszewski et H. Chelchowski ; récemment, on y a invité W. Dworakowski. Ces trois communistes ont ceci de commun qu'ils savent manœuvrer assez habilement pour rester toujours avec celui qui représente la force (Matuszewski avait successivement soutenu Osobka-Morawski et Gomulka) et abandonnent juste à temps les positions compromises (Chelchowski et Dworakowski ont ainsi lâché Gomulka).

Le très long discours de Biérut (76 pages de la revue *Nowe Drogi*, grand « octavo »), intitulé « Pour renforcer les liens entre la ville et la campagne dans la période présente de l'éducation socialiste » fut surtout consacré à toutes les difficultés que le P.C. polonais rencontre dans le pays et qu'il n'arrive pas à vaincre.

Mentionnons-en les principales :

— dans les villes : fluctuation de la main-d'œuvre, malfaçon de la production, pénurie de travailleurs d'industrie, fléchissement des plans dans les industries-clés, insuffisante réduction des frais de la production, gaspillage, manque d'ouvriers qualifiés ;

— dans les campagnes : difficultés de créer de nouvelles coopératives de production, livrai-

sons insuffisantes aux magasins d'Etat de produits agricoles, de bétail et de lait, abandon d'exploitations rurales par les paysans, impossibilité de faire aménager les terres en friche, gestion déficitaire des fermes d'Etat et des coopératives de production, etc.

Autrement dit, il s'avère que la gestion communiste est défectueuse dans tous les domaines et qu'elle entraîne une puissante vague de mécontentement de la population.

Il a été fortement question à cette 7^e réunion du Comité central de « l'activité de l'ennemi de classe » dans les villes et les campagnes. On y a même avoué que les activistes du Parti ont peur des masses et qu'ils ne « savent pas contrecarrer et démasquer les arguments insidieux de la propagande ennemie. »

Intervenant dans la discussion à ce sujet, E. Ochab énuméra cinq objectifs par lesquels se manifeste cette « propagande de l'ennemi » :

« 1^o — Elle est dirigée contre l'Union Soviétique et contre l'amitié polono-soviétique ;

« 2^o — Elle s'alimente des arguments du W. R.N. (1) dans le milieu ouvrier et des arguments du Parti Paysan polonais (2) dans le milieu pay-

(1) W.R.N., initiales du Parti socialiste polonais pendant l'occupation allemande.

(2) Parti Paysan Polonais, celui de M. Mikolajczyk, liquidé par la police en 1947.

HONGRIE

Nouvelle vague de collectivisation

Le ministre de l'Agriculture, M. Ferenc Erdei, a jugé nécessaire, de faire lui-même le point sur les buts déjà atteints et les objectifs immédiats de la collectivisation dans l'article publié le 6 août 1952, par le *Szabad Nép* (Peuple Libre), organe officiel du Parti communiste.

Dans les pays agricoles du sud-est européen, on distingue chaque année deux vagues bien distinctes dans le domaine de la politique agraire: 1^o plusieurs mois avant la moisson, la presse et les déclarations officielles ne soufflent mot sur la collectivisation et parlent avec enthousiasme et estime des résultats déjà atteints par la paysannerie,

2^o dès que la récolte est achevée et les livraisons à l'Etat effectuées, une propagande intense en faveur d'une collectivisation plus poussée, commence.

L'année agraire prend fin au mois d'août et dès ce moment la pression en vue de « réaliser une agriculture socialiste » s'accroît. L'article de Ferenc Erdei s'achève par une phrase qui annonce cette nouvelle pression :

« Notre mouvement des coopératives agricoles se lance ces jours-ci sur la voie d'un nouvel essor, d'un développement de grande envergure. »

Le fait en soi n'est pas inattendu, puisque la politique agricole du communisme a pour but une socialisation totale du secteur paysan. Mais il est intéressant de voir par quels nouveaux moyens le régime de Budapest pense atteindre ce but.

Tout d'abord par le « renforcement de la discipline du travail agraire ». M. Erdei souligne avant tout le résultat atteint sur ce terrain, en disant : « Le bilan agraire que nous avons devant nous prouve, que dans la majorité des coopéra-

san, pour calomnier et salir notre politique économique ;

« 3^o — Elle s'efforce d'affermir le cléricanisme et la bigoterie, tout en blanchissant la politique du Vatican ;

« 4^o — Elle essaie par tous moyens de vanter la puissance de l'impérialisme américain et ses prétendues bonnes intentions à l'égard de la Pologne ;

« 5^o — La propagande de l'ennemi vise à créer systématiquement la panique sur différents marchés nationaux. » (*Nowe Drogi, Les Nouvelles Voies*, juin 1952, p. 143).

Telles seraient les raisons des difficultés auxquelles se heurte le Parti. Biérut dans son discours de clôture, en a trouvé d'autres :

« La discussion a parfaitement confirmé que les difficultés économiques que nous rencontrons sont celles de croissance ; ce sont des difficultés issues de la nécessité de briser la résistance de l'ennemi de classe lors de la réalisation d'une tâche décisive pour notre avenir et pour notre indépendance, celle de l'industrialisation très rapide de notre pays ; ces difficultés découlent des besoins matériels et culturels accrus, des masses laborieuses, besoins qui ne sont pas toujours suivis par l'essor de telle ou telle autre branche de l'économie nationale, laquelle en général se développe rapidement » (*Ibidem*, pp. 169-170).

tives, nous avons réussi à renforcer énergiquement la discipline du travail. Les membres de nos coopératives tâchent d'atteindre des chiffres de production de plus en plus élevés. »

Malgré la satisfaction exprimée par le ministre de l'Agriculture, les chiffres cités par les statistiques communistes prouvent que ce ne sont que les propriétés paysannes naines que la propagande a réussi à faire entrer dans les kolkhozes. D'après ces chiffres 100.000 familles ont adhéré aux kolkhozes, y apportant 500.000 arpents (environ 250.000 hectares) de terres. Ainsi une famille nouvelle « possède » 5 arpents, pendant que, jusque-là, une famille-membre représentait 8 arpents. Par rapport aux adhésions de l'année passée la surface des terres d'une famille d'adhérents a diminué de 8 à 6 arpents. On voit par ceci que les paysans possédant des propriétés moyennes n'ont pas pu être touchés. Le mouvement de collectivisation a atteint la limite de la paysannerie moyenne, sans y pénétrer encore. Cette résistance a été la cause d'une réorganisation complète du secteur agraire, réorganisation qui doit encore être développée, d'après l'avis de M. Erdei. Les limites séparant les trois secteurs ont été fixées plus rigideusement et, tout d'abord un office de contrôle a été placé à la tête de chaque secteur.

Les coopératives agricoles ont été placées sous la tutelle du « Conseil des Coopératives de Production »,

Les Propriétés d'Etat ont à leur tête le nouveau « Ministère des Propriétés d'Etat » et finalement les paysans gérant leurs petites terres encore d'après le système individuel, dépendent du nouveau « Ministère des Livraisons Obligatoires ».

Ces trois offices de contrôle doivent se montrer d'une sévérité sans merci en ce qui concerne les livraisons à l'Etat. Persuasion, punitions,

la force même, on recourt à tous les moyens pour mettre la production entière à la disposition de l'Etat. En cas d'omission ou de relâche, des verdicts de plusieurs années de prison, la confiscation de biens, doivent faire « comprendre » aux paysans la nécessité d'obéir aux décrets gouvernementaux. La loi défendant aux ouvriers agricoles de changer de lieu de travail, a ressuscité le servage du Moyen-âge, qui défendait aux serfs de changer de résidence. En 1952 cette mesure a été remise en vigueur par le régime se disant « progressiste » et qui prétend lutter pour l'amélioration du sort des ouvriers.

Il est fort possible que les résultats insuffisants de la production des coopératives agricoles aient rendu nécessaires ces mesures, car les livraisons à l'U.R.S.S. n'ont pu être effectués au rythme exigé.

Le cheptel des coopératives est lui aussi très déficient. D'après les comptes-rendus des journaux communistes, dans la coopérative de Tiszadob par exemple, on compte une bête à cornes pour 10-20 arpents (notez l'imprécision),

alors qu'avant la guerre, on comptait en Hongrie, une bête à cornes pour 4-5 arpents. On comprend que dans le Comitad de Fejér, les coopératives n'aient accompli que 29 % de leur livraison de porcs, pendant que le reste des propriétés paysannes du département en livrait 70 %.

Le ministre de l'Agriculture déclare qu'au cours de l'année passée, 800 nouvelles coopératives agricoles ont été créées et que le nombre des familles-membres a atteint près de 100.000, cela ne l'empêche pas de rappeler les menaces exprimées lors de la dernière séance du Comité central du Parti :

« La tâche la plus importante consiste à renforcer le secteur socialiste dans l'agriculture, gagner les couches de plus en plus larges des ouvriers agricoles pour notre cause et les amener à adhérer en nombre de plus en plus grand aux coopératives. Il faut liquider l'individualisme. »

D'après ce texte, cet individualisme existe donc encore et c'est le plus sérieux obstacle que rencontre le régime pour atteindre ses objectifs.

LE COMMUNISME EN ASIE

CHINE

Force numérique des organisations communistes et para-communistes

C'est en comparant le nombre des membres du P.C. et des divers mouvements de masse dominés et dirigés par des communistes, à la population totale de la Chine que l'on peut juger le mieux la pénétration totale des stalinien dans les diverses couches sociales. Le gouvernement de Pékin administre des territoires peuplés de 475 à 480 millions d'habitants. Dès lors, on peut être surpris par le nombre relativement restreint de personnes ayant donné leur adhésion, volontaire ou obligatoire, aux principales organisations communistes, et cela d'autant plus que bien des membres du P.C. sont en même temps inscrits soit à la C.G.T., soit à l'Union des femmes chinoises ou à tout autre mouvement du même genre.

Les indications chiffrées qui sont données ci-après ont été puisées à des sources officielles, puis recueillies par diverses publications dont les noms figurent dans nos renvois.

Le Parti communiste compte 5.800.000 membres (1), dont 2.700.000 sont soit des citoyens, soit des soldats, sous-officiers et officiers. Plus de 3 millions d'inscrits sont d'origine paysanne. Le nombre des femmes ayant adhéré au P.C. est de 600.000. Les jeunes de moins de 25 ans ne sont que 1.200.000, à peine un peu plus du cinquième.

Les 5,8 millions de membres se répartissent entre 250.000 organisations de base ou organisations locales (1). Elles sont regroupées (2) au sein de 31 organisations de provinces, non compris la Mongolie Intérieure, — alors que l'ancienne organisation administrative ne comportait que 22 provinces. Les organisations régionales à leur tour, relèvent de l'une des six organisations inter-régionales, ayant leur siège

respectif à Moukden (Nord-est et Mandchourie), à Pékin (nord), à Shanghai (est), à Hankow (Chine intérieure), à Canton (sud), à Sian (nord-ouest), et à Tchoung-King (sud-ouest).

Mouvements de jeunesse : Si le nombre d'adhérents à l'Union de la jeunesse démocratique nous est inconnu, en revanche nous savons de source officielle que la « Fédération des Etudiants Démocratiques » compte 1.600.000 adhérents, c'est-à-dire la quasi totalité des étudiants et élèves des grandes écoles. Le Mouvement des « Jeunes Pionniers » n'englobant que des enfants d'âge scolaire, groupe de son côté plus de 3 millions d'inscrits (3).

La C.G.T. fait état, à la date d'octobre dernier, de plus de 6.130.000 membres (4), soit plus que le P.C. lui-même. La proportion entre ouvriers syndiqués et non-syndiqués varie suivant les branches industrielles, généralement elle oscille entre 64 % pour les mineurs (le minimum) et plus de 93 % (le maximum) pour les cheminots. A la date de juillet 1951, on a dénombré 2.233.000 ouvriers participant à des concours « d'émulation socialiste » (5). Par la suite, les travailleurs ont dû s'inscrire dans l'une des 19.354 brigades de travail. A la même date, 60.644 ouvriers avaient reçu le titre de « travailleurs exemplaires. »

Le mouvement des femmes avec 7 millions de membres est l'organisation communiste numériquement la plus forte.

La population agraire de la Chine est estimée à près de 400 millions de personnes. Un dixième

(3) *Rude Pravo* tchèque, du 3 juin 1952.

(4) B.E.I.P.I., n° 60, p. 31, d'après le *Praca*, du 8 décembre 1951.

(5) *People's China*, de Pékin, n° 1, 1952.

(1) *Monthly Report on Soviet Affairs*, n° 5, mai 1952

(2) *Ost-Probleme*, du 12 avril 1952.

me d'entre elles, soit 40.000.000 d'individus ont été classés tantôt dans la catégorie de « riches fermiers et propriétaires terriens », tantôt dans celle des « koulaks » ou paysans moyens. Les uns comme les autres doivent être éliminés progressivement. La réforme agraire a été réalisée dans les provinces habitées par quelque 310 millions de Chinois, alors qu'elle reste à faire pour 90 millions de paysans. La moitié de ce dernier chiffre doit en connaître les bienfaits dans la première moitié de l'année en cours. Si l'on ne compte pour le moment que peu de kolkhozes et sovkhozes, compte tenu de la population agraire énorme, il existe en revanche 2.000 équipes dites « groupes d'assistance ouvrière à la paysannerie » qui ont pour tâche d'éduquer

les agriculteurs chinois en vue de la collectivisation agraire déjà en cours (6).

Les minorités ethniques sont fortes de 40 à 50 millions de personnes. Leurs ressortissants ne peuvent s'inscrire qu'au P.C., à l'exception, pour le moment, de toutes autres organisations de masse para-communistes.

En faisant abstraction des inscriptions doubles, voire triples, le nombre de Chinois organisés (à part les paysans) est donc, y compris les enfants, inférieur à 25 millions. C'est relativement peu pour une population de 475 millions d'âmes.

(6) *Planovoye Khaziaystvo* (« économie planifiée »), Moscou, n° 2, mars-avril 1952.

LA VIE EN U.R.S.S.

Le chauvinisme grand-russien

Depuis quelque temps déjà, le délire chauvin avait disparu du répertoire de la presse soviétique. Il ne semble pas qu'on ait donné en haut lieu la consigne de mettre le nationalisme russe en sourdine ; il est plus probable que des thèmes de plus grande actualité (baisse des prix, emprunt, envasement bureaucratique, insuffisante productivité), l'ont relégué à l'arrière-plan. Le sujet ne vient de revenir à la surface que parce qu'on a constaté une fois de plus — à l'occasion de quelques faits dont on s'est aperçu brusquement — que les nationalités non-russes opposent de la résistance, évidemment passive, aux efforts de russification que déploie le pouvoir central.

La *Pravda* du 29 mai publie un long article de son correspondant de la République des Kazakhs, dénonçant les « insuffisances » dans l'aménagement des musées. On y « falsifie la vérité historique », on donne l'impression que « la paix et le bien-être régneront dans la région kazakh d'avant la révolution ». En outre, « quelques musées interprètent soit insuffisamment, soit faussement les événements relatifs au rattachement du Kazakhstan à la Russie, ils ne soulignent pas la signification progressive et le caractère volontaire [c'est nous qui soulignons — B.E.I.P.I.] de ce rattachement ».

« Au musée de Djamboulsk le rattachement du Kazakhstan à la Russie n'est rappelé que par un seul document, par l'ukase du Tsar. Et même cet ukase n'est pas commenté. On cache aux visiteurs du musée ce fait historique que le peuple kazakh vit dans son rattachement à la Russie le moyen de sauver sa patrie des conquérants étrangers et de surmonter son caractère arriéré. »

« Au musée de Tchimkent la section de l'édification socialiste est extrêmement pauvre, elle ne montre pas les transformations socialistes au village... Le travail créateur des gens soviétiques, leur lutte pour l'édification du communisme, n'ont pas trouvé place au musée... On n'y montre pas du tout la vie actuelle, le bien-être matériel et la culture de la région. »

Même son de cloche dans la *Pravda* du 8 juin. Cette fois-ci, il s'agit des Kirghizes. Il y eut beaucoup d'« autocritique » à la réunion du Comité central du Parti bolchévik de Kirghizie, le 7 juin. Dans cette région, tout l'enseignement

de l'histoire est sujet à de graves « déviations ». On s'y adonne à « l'idéalisation du passé féodal », et des « nationalistes bourgeois » ont introduit dans la littérature des « points de vue nationalistes » :

« Les historiens s'occupent avant tout des questions médiévales et n'ont pas consacré un seul travail de valeur à l'histoire de la Kirghizie de la période soviétique. »

Quant aux littérateurs, « ils manifestent des tendances cosmopolites, ils sous-estiment le rôle de la culture russe dans le développement de la culture du peuple kirghize ». Dans certains ouvrages « s'affirment des idées réactionnaires, le pan-islamisme et le pan-turquisme ».

La section kirghize de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. est accusée de « stérilité ».

« Les écrivains kirghizes n'accomplissent pas les tâches qui leur sont assignées. Quelques-uns d'entre eux font apparaître dans leurs ouvrages du manque d'idées et du nationalisme borné. On consacre peu d'ouvrages à la grande amitié des peuples russe et kirghize, au travail des gens soviétiques. »

« ... A l'association des écrivains de Kirghizie, se manifestent des tendances nationalistes. Le poète Tokombaïev a écrit un roman en vers, intitulé : Les années sanglantes, où s'affirment des idées bourgeoises-nationalistes... Dans les dernières productions de Tokombaïev on trouve des éléments pessimistes et décadents. »

De toutes ces critiques, il convient de retenir que les élites des nations allogènes font la sourde oreille aux injonctions de Moscou. Ne pouvant s'insurger ouvertement contre la russification, elles se réfugient dans l'histoire en glorifiant leur passé féodal. C'est ce que la *Pravda* appelle du nationalisme « bourgeois » : du nationalisme « bourgeois » chez des peuples qui n'ont jamais passé par le stade capitaliste et qui, par conséquent, n'ont jamais eu de bourgeoisie ! En même temps on leur reproche du « pan-turquisme » et du « pan-islamisme »... Le pan-islamisme n'a évidemment la sympathie du Kremlin que comme marchandise d'exportation, en Afrique du Nord par exemple.

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ETUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS - 2°Téléphone : RICHelieu 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

L'Ukraine

sous le régime soviétique

(1918-1952)

par Elie BORSCHAK

Parmi les slogans que la propagande bolchevique répand à l'étranger, le principe des nationalités occupe une place de choix. A en croire les voix staliniennes, une « amitié fraternelle » règne en U.R.S.S. entre le peuple russe et les autres nationalités de l'ancien empire des Tsars (1).

Mais, sur ce plan comme sur tant d'autres, il y a loin des paroles à la réalité : L'Union Soviétique n'est pas plus le paradis des nationalités qu'elle n'est celui des travailleurs, et nous nous proposons précisément de montrer, dans une série d'études consacrées à différents aspects du problème, que le régime stalinien ne respecte pas les libertés nationales davantage que les libertés individuelles, que l'oppression nationale est de règle au delà du rideau de fer autant que l'oppression politique et que l'oppression sociale.

Nous avons choisi, comme premier objet de nos travaux, l'Ukraine soviétique, non seulement parce qu'il s'agit de la plus grande république allogène de l'U. R. S. S. (2), non seulement parce qu'il s'agit du second peuple slave par le nombre d'habitants — sa population s'élève à 40 millions d'habitants —, mais aussi parce que la situation de l'Ukraine dans la guerre froide entre l'Est et l'Ouest joue un rôle primordial, parce qu'on en parle beaucoup dans la presse, trop souvent sans connaître la question. La propagande des émigrés ukrainiens par la violence de son ton ne contribue d'ailleurs pas à éclairer le problème.

Nous avons demandé l'étude qu'on trouvera ci-dessous à un des meilleurs spécialistes du problème ukrainien, M. Elie Borschak, dont nos lecteurs se souviennent d'avoir lu ici-même un travail de tout premier ordre sur *Le III^e Reich et l'Ukraine. 1939-1944*. (B.E.I.P.I., supplément du numéro 50, 1-15 juillet 1951).

(1) On a vu même, le 20 janvier 1952, l'ambassadeur de l'U.R.S.S. à Paris présider une réunion de citoyens soviétiques consacrée au 35^e anniversaire de la République Soviétique Ukrainienne, où M. Pavlov jura que les nationalités de l'Union Soviétique « vivent en amis », (*Les Nouvelles Russes*, 25-1-52).

(2) Elle s'étend de la Slovaquie à l'Ouest, jusqu'au Don à l'Est sur 590.000 kilomètres carrés

UNE brève introduction historique s'impose.

Bien que le nom « Ukraine » se rencontre déjà dans la chronique dite de Nestor, en l'année 1087, l'Ukraine de 1952, dans ses frontières, ne correspond ni à celle de l'époque kiévienne, ni à celle des Cosaques du XVII^e siècle.

Le système politique de l'ancienne Ruthénie où les pays ukrainiens avaient été englobés, entre les IX^e et XII^e siècles, s'effondra en 1240 sous la poussée des Mongols. Après avoir été sous la domination lithuanienne, ces pays ukrainiens se

trouvèrent inclus en 1569 par l'Union de Lublin dans l'Etat Polono-Lithuanien. Bien que le monde ukrainien ait été en conflit permanent avec le système politique et religieux polonais, la culture polonaise eut une influence décisive sur celle de l'Ukraine.

L'Etat polonais s'étant avéré impuissant à défendre les pays ukrainiens contre la poussée des Tatars de Crimée, une population mi-guerrière, mi-paysanne, se forma, la Cosaquerie. Ces Cosaques aspiraient à remplacer la noblesse polonai-

se en Ukraine et leur nombre augmentait sans cesse par l'afflux des paysans ukrainiens qui fuyaient le régime des seigneurs polonais. Les Cosaques ne tardèrent pas entrer en conflit armé avec le gouvernement polonais. Ce dernier ne pouvait résoudre le problème de l'Ukraine ou plusieurs éléments se heurtaient : nobles polonais et nobles ukrainiens, orthodoxes, catholiques et uniates (3), Cosaques et paysans... La révolte des Cosaques, en 1648, sous la conduite de Bogdan Khmelnytski, eut pour conséquence la séparation de la plus grande partie de l'Ukraine. En effet, en 1654, Khmelnytski accepta la protection du tsar de Moscou et un traité en bonne et due forme fut rédigé à Moscou, sauvegardant l'autonomie de l'Ukraine et obligeant Moscou à défendre le territoire nouvellement acquis.

Cette autonomie de l'Ukraine alla se rétrécissant, surtout après la tentative de l'hetman Mazepa de s'opposer aux empiétements moscovites en s'alliant avec Charles XII de Suède contre Pierre-le-Grand. Catherine II par une série d'actes (1764, 1775 et 1785) abolit définitivement l'autonomie ukrainienne.

Le XIX^e siècle a vu, comme chez les autres peuples slaves, une renaissance nationale en Ukraine surtout dans les lettres et le folklore. C'est alors qu'Alexandre II, par l'oukase de 1876, interdit les publications en ukrainien; les lettres ukrainiennes furent obligées de se réfugier à Léopol, capitale de la Galicie, où les Habsbourgs s'étaient révélés politiques plus habiles que les Romanov.

En 1900 fut créé en Ukraine russe un parti révolutionnaire ukrainien qui développa une agitation active parmi les paysans. Cependant ce parti qui oscillait entre le nationalisme et le socialisme se scinda en deux après 1905 : la *Spilka* social-démocrate qui fusionna avec le parti social-démocrate russe (1909) et le parti social-démocrate ukrainien, qui inscrivit dans son programme minimum l'autonomie de l'Ukraine. D'ailleurs, au Congrès de Stockholm de 1905, le parti social-démocrate ukrainien devint section autonome du parti social-démocrate russe.

La révolution de 1905 annula en fait l'interdiction de la langue ukrainienne. Le pays se couvrit rapidement d'un grand nombre de journaux ukrainiens, mais la réaction russe, qui reprit le dessus après 1907, entama une lutte à outrance contre ce mouvement. La guerre de 1914, et l'occupation provisoire de la Galicie par les troupes russes, portèrent un coup terrible au mouvement ukrainien en Russie et en Autriche. La révolution de 1917 changea de fond en comble les données du problème ukrainien. Ajoutons que d'après les sources officielles soviétiques, il n'y avait à Kiev, au début de 1907, que deux cents membres du parti bolchevik (4).

Lénine et le problème ukrainien avant le triomphe des Bolchéviks

Les lignes écrites par Lénine sur le problème ukrainien avant le triomphe du bolchévisme peuvent servir d'excellente introduction aux « paroles et actes » des Soviets.

« Dans le problème des nationalités — écrivait Lénine en 1913 — le parti prolétarien doit avant tout défendre la réalisation immédiate de leur libération, allant jusqu'à la séparation de la

(3) En 1595 le haut clergé ruthène proclama l'union religieuse avec Rome et le rite byzantino-slave, dit uniate, était né.

(4) Ravitch-Tcherkaski, *Brève histoire du Parti communiste de l'Ukraine*. Kharkov, 1925, p. 15, en ukrainien.

Russie de toutes les nations et nationalités que le tsarisme a soumises et qu'il maintient par la force » (5).

« Si la Finlande, la Pologne, l'Ukraine — écrit Lénine en été 1917 — se séparent de la Russie, il n'y a pas de mal à cela. Ceux qui seraient de l'avis contraire sont des chauvins ; il faut être fcu pour continuer la politique du tsar Nicolas » (6).

Les Bolchéviks liquident la « République Populaire Ukrainienne » (1917-1920)

Une fois les Bolchéviks installés à Saint-Petersbourg, le Conseil des Commissaires du Peuple publia le 2-15 novembre 1917, une déclaration (7) « des droits des peuples de la Russie » autorisant les nationalités de l'ancienne Russie à disposer librement d'elles, et même à se détacher complètement de la Russie pour constituer des Etats indépendants.

Comme toujours les Bolchéviks jouèrent un double jeu. Le 11 décembre 1917, un « Congrès des Soviets de l'Ukraine » réuni à Kharkov déposa la Rada Centrale, le parlement révolutionnaire du pays, et proclama la République soviétique. Bien que des conflits d'ordre constitutionnel existassent entre le Gouvernement Provisoire de Saint-Petersbourg et la Rada Centrale qui avait proclamé le 23 juin 1917 l'autonomie de l'Ukraine, la Rada se mit résolument du côté du Gouvernement Provisoire et de l'Entente contre les Empires Centraux. Le 20 novembre 1917, après le coup d'Etat bolchevik, la Rada Centrale, présidée par Michel Hrouchevsky, le grand historien de l'Ukraine, proclama la « République Populaire Ukrainienne » qui se prononça en faveur d'une fédération avec la Russie non bolchevique.

C'est alors que le 17 décembre, le Conseil des Commissaires du Peuple de Saint-Petersbourg, tout en reconnaissant le droit de l'Ukraine de se séparer de la Russie, adressa un ultimatum à la Rada Centrale, et commença en fait la guerre contre la République Populaire Ukrainienne. En même temps, le 26 décembre 1917, le Comité Exécutif des Soviets de l'Ukraine, proclama « l'unité des intérêts de l'Ukraine et de la Russie ». Le 8 janvier 1918, un délégué du Comité Exécutif de Kharkov entra dans le gouvernement de Saint-Petersbourg (8).

La déclaration de Trotski du 10 janvier 1918, à la conférence de Brest-Litovsk était pleine d'ambiguïtés : *Attendu qu'il n'existe point en Ukraine de ces organismes moyenâgeux qui prétendent la représenter, ni de ministres fictifs nommés par la force; attendu que sur le territoire ukrainien fonctionnent partout des Conseils librement élus...*

(5) Oeuvres complètes, XX, 1927., p. 123.

(6) *Ibid.*, p. 277.

(7) Cette déclaration était signée par Lénine en tant que président du Conseil des Commissaires du Peuple et par Staline en tant que Commissaire du Peuple pour les affaires des nationalités. Ce texte a été reproduit à plusieurs reprises en russe, en ukrainien et en d'autres langues. Voir pour le texte complet, par exemple : « L'œuvre sociale et politique du gouvernement socialiste de Russie, I., Décrets fondamentaux ». Genève, 1918, pp. 22-24.

(8) S.I. Iakoubovskaïa. *Le mouvement de l'unification pour la formation de l'U.R.S.S.* Moscou, 1947, p. 46, en russe.

il ne peut y avoir de doute sur le processus de la libre disposition de l'Ukraine qui s'accomplit dans les limites géographiques et dans les formes administratives, qui correspondent à la véritable volonté du peuple ukrainien » (9). On peut rapprocher cette déclaration de Trotski de celle de Staline qui expliquait, au début de 1918 : « qu'en Ukraine il y avait déjà des Soviets, et que dans ce cas, l'acceptation d'un statut national indépendant de ce pays aurait signifié un pas en arrière vers le parlementarisme bourgeois » (10).

Le 8 février 1918 les bolchéviks occupèrent Kiev. Lénine, au nom du gouvernement soviétique russe, annonça à la radio que « les troupes soviétiques étaient entrées à Kiev ». Mais le lendemain les délégués de la Rada Centrale à Brest-Litovsk signaient un traité de paix avec les Empires Centraux à la suite duquel une intervention austro-allemande eut lieu en Ukraine. Les troupes soviétiques en furent chassées et la Rada se réinstalla à Kiev où, le 29 avril 1918, elle fut renversée et remplacée par le gouvernement de l'hetman Skoropadsky.

Le traité de paix conclu à Brest-Litovsk, le 9 février 1918 par les délégués de la Rada Centrale avec les Empires Centraux, a eu une telle influence sur les événements ultérieurs en Ukraine et en Europe orientale, que même dans cette étude qui n'a pas pour sujet ce traité, quelques lignes s'imposent (11).

Ce traité a ouvert aux Allemands la voie vers l'Ukraine, la Crimée et le Caucase. Le 11 février 1918, la délégation de la Rada Centrale à Brest-Litovsk a adressé un appel à « l'empereur, au roi et au peuple allemand » où l'on lit : « L'ennemi de notre liberté a envahi encore une fois notre patrie, comme il y a 250 ans, pour anéantir par le fer et par le feu le peuple ukrainien... Maintenant qu'au bout de quatre ans est tombée la haute muraille qui nous séparait de nos voisins d'Occident, nous élevons la voix pour clamer la situation terrible de notre peuple... Dans cette cruelle lutte pour notre existence nous demandons votre aide. Nous sommes profondément convaincus que le peuple allemand qui aspire à la paix et aime l'ordre, ne restera pas indifférent quand il apprendra notre terrible situation... »

Cet appel fut entendu et le 1^{er} mars 1918, Kiev fut occupée par les Allemands et à la fin de ce mois, les Bolchéviks, qui, eux aussi avaient signé un traité à Brest-Litovsk, le 3 mars 1918 (car il y avait deux traités conclus à Brest-Litovsk), se retirèrent de l'Ukraine.

A ce moment et quelques années plus tard, il fut beaucoup question de la « trahison » de l'Ukraine, ce qui est compréhensible pour l'époque. Mais aujourd'hui, avec un recul de 34 ans, il faut traiter la question du point de vue historique.

Car enfin, comment se fait-il que la République Populaire Ukrainienne dont le gouvernement était composé d'hommes de gauche, de socialistes qui siégeaient à côté de la délégation soviétique à Brest-Litovsk, ait pu signer un traité séparé avec un Hohenzollern, un Habsbourg, le Sultan

(9) *Les négociations de paix à Brest-Litovsk du 28-29 (vieux style), décembre 1917 au 3 mars (nouveau style) 1918*. Moscou, 1920, p. 268, en russe.

(10) Isaac Deutscher. *Staline a political biography*. Oxford University Press, 1949, pp. 184-185. Cité d'après « Les Cahiers du bolchévisme pendant la campagne 1939-1940. Avant-propos de A. Rossi ». Paris, D. Wapler, 1951, p. LVI.

(11) Voir Elie Borschak : *La paix ukrainienne de Brest-Litovsk dans le Monde Slave*, août 1929.

turc et le tsar bulgare ? (12). La réponse est bien simple et elle nous ramène directement à notre sujet : les Bolchéviks qui, au mépris de leurs déclarations, avaient envahi l'Ukraine et pris d'assaut sa capitale, ont poussé, on peut le dire sans exagérer, la Rada Centrale à signer le traité de Brest-Litovsk. Il suffit de lire attentivement les documents de l'époque pour s'en convaincre : même le IV^e *Universal* qui, le 22 janvier 1918, avait proclamé l'indépendance complète de l'Ukraine, avait pour cause profonde la situation créée par les Bolchéviks en Ukraine même et à Brest-Litovsk.

D'ailleurs, ce gouvernement de la Rada Centrale qui avait signé le traité de Brest-Litovsk, s'avéra bientôt si peu docile à l'emprise austro-allemande que les troupes d'occupation le chassèrent du pouvoir.

A ce point de vue, les personnes qui gouvernaient à Kiev, au début de 1918, ont été les prédecesseurs de tous ces hommes de gauche qui ont préféré et préféré pactiser avec le régime capitaliste, taré certes, mais plus humain et plus libre que le régime bolchévik inhumain et esclavagiste.

Les Bolchéviks firent mine de s'accommoder de ces changements politiques et envoyèrent même une délégation à Kiev, le 20 avril 1918, pour commencer des négociations entre la Russie et l'Ukraine. Bien entendu, elles n'aboutirent pas, car tel était le dessein des Bolchéviks.

Comment d'ailleurs l'auraient-elles pu, quand au mois d'août 1918, tandis qu'une délégation soviétique séjournait à Kiev, un « gouvernement d'ouvriers et de paysans ukrainiens », s'était constitué à Moscou ?

Quand à la suite de la défaite allemande à l'Ouest, un soulèvement, sous la conduite de Vynytchenko et de Petlioura, éclata contre le régime de l'hetman Skoropadsky, ce « gouvernement d'ouvriers et de paysans ukrainiens » ordonna aux troupes russes d'entrer en Ukraine (13). Le 24 décembre 1918, le Conseil des Commissaires du Peuple de Pétersbourg s'empressa d'annuler la reconnaissance de l'Ukraine. Une guerre commença entre la Russie soviétique et le Directoire ukrainien, présidé par Vynytchenko et le 4 février 1919, Kiev fut à nouveau occupé par les troupes bolchéviques.

Paroles et actes des Bolchéviks en 1919

Le 16 mars 1919, le Congrès des Soviets de l'Ukraine auquel assistait J. Sverdlov, délégué de Moscou, confirma la constitution de la République Soviétique Ukrainienne, comme république « indépendante » (14), mais deux jours plus tard eut lieu à Moscou le VIII^e Congrès du Parti com-

(12) Le traité reconnut la République Populaire Ukrainienne en tant qu'Etat indépendant et souverain en conservant pour frontière celle qui existait entre la Russie et l'Autriche-Hongrie avant la guerre (les autres parties contractantes n'avaient pas de frontières communes avec l'Ukraine). En outre un pacte secret fut signé entre l'Autriche-Hongrie et l'Ukraine d'après lequel le gouvernement de Vienne s'était engagé à soumettre aux *Reichsrath*, au plus tard le 30 juillet 1918, un projet de loi qui faisait un *Kronland* de la Galicie orientale et de la Bucovine du nord. Pour des raisons multiples, où l'action polonaise joua un rôle principal, le gouvernement autrichien annula unilatéralement en juillet 1918, ce pacte secret.

(13) Ravitch-Tcherkaski, op. cit., p. 32.

(14) *Izvestia du Comité Exécutif des Soviets de l'Ukraine*, 1919, n° 54.

muniste russe où le Parti communiste ukrainien est devenu une simple filiale. Le 18 mai 1919, le C.I.K. de l'Ukraine décida d'unir ses forces armées à celles de Moscou (15).

Cependant sous la poussée de l'armée du général Dénikine et de celle du Directoire ukrainien, les troupes soviétiques avaient été obligées d'abandonner l'Ukraine en été 1919, mais ils la reconquirent à la fin de la même année. C'est alors que le 28 décembre 1919, Lénine lança sa « lettre ouverte » aux « ouvriers et paysans de l'Ukraine » où il affirmait froidement que « l'indépendance de l'Ukraine était reconnue par le Comité Central de la République Soviétique Russe et par le Parti communiste Russe. C'est pourquoi il était clair et parfaitement naturel que seuls les ouvriers et paysans ukrainiens aient à décider si l'Ukraine fusionnera avec la Russie ou si elle restera une République indépendante, et quels seront les rapports fédératifs entre cette république et la Russie » (16). Au début de 1920, le même Lénine renchérisait en écrivant : « Ignorer l'importance du problème national en Ukraine, c'est commettre une faute grave et dangereuse » (17).

Avant de conclure ce chapitre, il faut mentionner le mouvement Makhno qui, en combattant à la fois l'armée soviétique, celle du général Dénikine et celle du « Directoire ukrainien » porta à son compte l'imbroglio sanglant en Ukraine en 1919. Ancien instituteur de la région de Katerinoslav, Nestor Makhno, (il est né en 1889), anarchiste convaincu qui avait séjourné dans les bagnes tsaristes de 1908 à 1917 et fut libéré par la révolution de février, se trouva en 1919 à la tête d'un mouvement paysan puissant de l'Ukraine de la rive gauche du Dniepr. Ces paysans déçus par tous les gouvernements qui se succédaient en Ukraine depuis 1917, s'insurgèrent contre tous les pouvoirs et se cantonnèrent dans leurs villages (18).

La période d'ukrainisation (1920-1933)

Le 21 avril 1920, l'armée polonaise de Pilsudski, à la suite d'un traité passé à Varsovie avec Pétioura, envahit l'Ukraine. Les Bolchéviks surent habilement tirer parti de la traditionnelle inimitié des paysans ukrainiens contre les seigneurs polonais. On sait comment se termina la campagne polonaise de 1920 qui eut une importance décisive pour l'Ukraine, car les paysans et la majorité de l'*intelligentsia*, face au danger polonais, se rallièrent aux Soviétiques. Le 18 mars 1921, le traité de Riga signé par la Pologne et la Russie, d'une part, la Pologne et l'Ukraine, d'autre part, mit fin à la guerre. Pétioura fut abandonné par les Polonais qui reconnurent l'Ukraine So-

viétique. En échange la Pologne resta maîtresse de la Galicie Orientale, de la Volhynie occidentale ainsi que du pays de Kholm et de la Polésie, revendiqués par les Ukrainiens.

Les rapports entre l'Ukraine soviétique et la Russie soviétique en 1921 présentent une contradiction flagrante entre le droit et la réalité. Le 29 décembre 1920, le Congrès des Soviets de l'Ukraine adopta un traité entre l'Ukraine soviétique et la Russie soviétique selon lequel « dans les intérêts de la défense » les affaires militaires extérieures, les voies de communication, les finances, le travail et la sécurité sociale étaient abandonnés aux Russes. En outre, 83 % de l'armée stationnée en Ukraine étaient composés de Russes. Et cependant en droit l'Ukraine soviétique restait une république « indépendante » (19). Rien d'étonnant à ce que le 25 février 1921 le Conseil des Commissaires du Peuple de l'Ukraine demande dans un télégramme à Lénine « d'envoyer en Ukraine, pour un certain temps, le camarade Dzerjinski dont la présence était indispensable dans l'intérêt du Donbass » (20).

Les choses devinrent plus claires, du moins sur le papier, à la fin de 1922. Le 10 décembre 1922, le VII^e Congrès des Soviets de l'Ukraine prit l'initiative de la formation de l'Union Soviétique. Le 6 juillet 1923, la première Constitution de l'U.R.S.S. fut adoptée. Si l'Ukraine, d'après cette Constitution, avait perdu le droit de représentation diplomatique — ses diplomates à l'étranger ne faisaient d'ailleurs qu'exécuter les ordres de Moscou — elle gardait en droit la possibilité de se détacher de l'Union (§ 4) (21). Dorénavant les rapports entre l'Union Soviétique et l'Ukraine étaient fixés, mais ce règlement juridique ne pesait pas lourd face au tout-puissant parti communiste. La période de 1923 à 1933 fut remplie de luttes entre les principes de la Constitution de l'U.R.S.S. et les empiètements du parti communiste. Déjà au cours des discussions sur la Constitution de l'U.R.S.S. — dont Staline était le rapporteur —, il se produisit un fait lourd de conséquences : Skrypnyk, au nom de l'Ukraine, réclama la formation de l'Union des Etats, mais ce fut la conception de Staline — un Etat unioniste — qui l'emporta.

Lors de l'invasion polonaise de 1920, l'écrasante majorité des intellectuels ukrainiens sans parti s'était rangée du côté des Soviétiques. Mais ce qui avait une importance plus grande, du point de vue politique, c'était le ralliement aux Soviétiques des socialistes-révolutionnaires ukrainiens de gauche, les *Borotbystes* (partisans de la lutte), chez lesquels l'idée nationale l'emportera toujours sur l'idéologie communiste. Ces *Borotbystes* croyaient sincèrement que l'Ukraine pouvait devenir un Etat communiste, tout en restant nationale. *Titis* avant la lettre ils détinrent les leviers de commande en Ukraine, jusqu'en 1933.

À côté des *Borotbystes*, il y avait aux Conseils du gouvernement un petit groupe de Bolchéviks de vieille date, mais Ukrainiens d'origine, chez qui les idées communistes n'avaient pas complètement effacé le patriotisme ukrainien. Dans ce groupe se trouvait en premier lieu Nicolas Skrypnyk, ancien camarade de Lénine, membre du Politbureau de l'Ukraine, Commissaire du peuple à la Justice et à l'Instruction Publique. Certes, Skrypnyk n'était pas un « séparatiste » dans le sens étroit de ce mot, c'était un « soviétophile », mais pas un « moscophile ». Profondément attaché à la culture ukrainienne, il ne considé-

(15) S. Iakoubovskaïa, op. cit., p. 61.

(16) Œuvres complètes, XXIV, p. 656.

(17) Œuvres complètes, XVI, p. 454.

(18) Le mouvement Makhno eut aussi ses idéologues, Volin et Archinov qui dans leurs publications défendirent les principes anarchistes. Ce n'est qu'en 1921 que l'armée rouge parvint à faire reculer les derniers partisans de Makhno sur le territoire roumain où ils furent désarmés. Makhno lui-même se réfugia à Paris où il est mort en 1929. Les souvenirs de Makhno, une source importante pour l'histoire de l'Ukraine, depuis l'installation de la Rada Centrale et jusqu'à l'arrivée des Allemands, ont été publiés à Paris sous le titre : *La révolution russe en Ukraine, 1927*, 360 pages.

(19) S. Iakoubovskaïa, op. cit., p. 52.

(20) *Ibid.*, p. 158.

(21) L'article 4 dit expressément : « Chacune des Républiques alliées a le droit de quitter librement l'Union ».

rait pas la Constitution de l'U.R.S.S. comme un simple slogan de propagande.

Il m'est pas sans intérêt de souligner ici l'attachement de Skrypnyk à la culture française. Durant son séjour à Paris, en 1927, il visitait les bibliothèques et les musées. Dans une interview retentissante à un journal ukrainien de Paris, *Les Nouvelles ukrainiennes*, 15 octobre 1927, Skrypnyk déclara : « Je me rends compte une fois de plus de tout ce que la culture française a d'admirable... Je considère que les relations culturelles entre la France et l'Ukraine sont d'une importance primordiale. Le Commissariat du Peuple à l'Instruction Publique fait et fera tout son possible pour faciliter le travail des savants français qui viendront en Ukraine. En tant que chef de ce Département je ferai tout pour que les livres ukrainiens ne manquent pas dans les bibliothèques de Paris. »

Faut-il insister ici sur l'aversion profonde de Skrypnyk pour les Allemands auxquels il ne pardonnait pas leur conduite en Ukraine en 1918 ? Au moment où Moscou était en excellents termes avec l'Allemagne de Weimar, Skrypnyk redoutait déjà une nouvelle invasion allemande en Ukraine.

L'ukrainisation officielle

C'est de ce milieu des « Borotbystes » et des bolchéviks ukrainiens qu'est sortie l'idée d'ukrainisation c'est-à-dire la dérussification des villes en Ukraine, idée à laquelle Moscou se rallia rapidement, car elle espérait, par ce moyen, attacher au régime les paysans ukrainiens. D'ailleurs, le XII^e Congrès du Parti communiste, en juin 1925, ne le cachait pas en déclarant que « l'ukrainisation était un moyen d'établir un contact étroit avec les masses ukrainiennes et, en premier lieu, avec les paysans » (22).

Le premier décret sur l'ukrainisation date encore du 21 novembre 1920 au moment où le Conseil des Commissaires du Peuple de l'Ukraine décida « d'introduire l'étude obligatoire de l'ukrainien dans toutes les administrations ». Les décrets du 1^{er} août 1923 et du 30 avril 1925 précisaient les conditions dans lesquelles l'ukrainisation devait être réalisée, au plus tard le 1^{er} janvier 1926 (23).

Un livre publié en russe, à Karkhov en 1926 (24) donne des indications instructives sur l'état de l'ukrainisation à ce moment-là : sur 15.200 écoles primaires, l'enseignement était donné uniquement en ukrainien dans 11.833 d'entre elles (25). De 1798 (26) à 1916, 3.214 livres ukrainiens avaient paru et de 1917 à 1926, 6.250 (27). Quant à l'ukrainisation dans l'appareil d'Etat ces chiffres la résument : il y avait au 1^{er} novembre 1925 : 52 % de fonctionnaires ukrainiens à l'administration centrale, 60 % dans l'administration des départements et 66 % dans l'administration des cantons. Mais dans les cadres du Parti, véritable maître du pays, il y avait seulement 40 % d'Ukrainiens contre 60 % de Russes (28).

(22) *Komounist*, journal ukrainien de Kharkov, 1927, n° 120.

(23) Le texte *in-extenso* du décret du 30 avril 1925 a été publié dans les *Visti*, journal ukrainien de Kharkov le 20 mai 1926.

(24) A. Khvyliia. *La question nationale en Ukraine*.

(25) Op. cit., p. 37.

(26) Date de la parution de *l'Enéide* de Kotliarevsky qui inaugura la littérature ukrainienne moderne.

(27) A. Khvyliia, op. cit., p. 41.

(28) M. Popov. *Essai de l'histoire du Parti communiste bolchévik de l'Ukraine*. Kharkov, 1928, p. 54 (en ukrainien).

Pour l'année 1928 le journal ukrainien la *Proletarska Pravda* du 26 septembre 1928, donne ces chiffres : sur 627 hauts fonctionnaires, il y avait 158 Ukrainiens, 258 Russes, 176 Juifs, 35 de différentes nationalités.

Le délai de l'ukrainisation reculait toujours. Ainsi le 23 décembre 1929, le Comité Central du Parti communiste ukrainien adoptait une résolution d'après laquelle tous les organismes d'Etat et du Parti, tous les syndicats devaient adopter l'ukrainien comme langue officielle à partir du 1^{er} mai 1930.

Comme on le voit l'ukrainisation avançait lentement, car, tout en déclarant officiellement sa nécessité, les Bolchéviks de Moscou s'évertuaient à l'entraver. Cependant il se produisit un fait unique dans l'histoire de l'Ukraine : l'ukrainisation déborda les mesures gouvernementales et, de 1921 à 1932, une véritable renaissance eut lieu dans les sciences, les lettres et les arts ukrainiens.

Michel Hrouchevsky dont les travaux historiques sont la clef de voûte du patriotisme ukrainien, ancien président de la Rada Centrale, émigré en 1919 et rentré en Ukraine en 1924, y développa une activité scientifique telle qu'un slavisant français, A. Mazon a pu écrire en 1935 : « M. Hrouchevsky prêta à l'Académie des Sciences de l'Ukraine, dans les trois domaines de l'histoire sociale, de l'histoire littéraire et de l'ethnographie un éclat sans précédent et, peut-être sans lendemain, mais qui marquera glorieusement dans l'histoire de l'Ukraine les années 1924-1929 » (29).

L'ukrainisation spontanée avançait à pas de géant. Dans les villes de province, sans parler de la capitale, on n'entendait plus parler que l'ukrainien et Skrypnyk avait l'intention d'inviter cinq mille maîtres de Galicie ukrainienne pour ukrainiser le Donbass. Même un Russe installé en Ukraine, Volodouev, dans un article retentissant sur les problèmes de l'économie (« *Bilchevik Ukraïny* », 1928, II-III) démontra la nécessité d'une économie indépendante en Ukraine, ce qui était une véritable hérésie du point de vue des bolchéviks.

C'est alors que Moscou prit peur. Une fois de plus, ses actes démentirent ses paroles, notamment dans les affaires Choumsky, Hrouchevsky et Iavorsky.

L'affaire Choumsky

Alexandre Choumsky, ancien « borotbyse », rallié au communisme en 1918, un des organisateurs du régime soviétique en Ukraine, essaya de s'opposer aux agissements sournois de Moscou. Un document officiel, la déclaration du Comité central du Parti communiste russe, adressée en 1916 au Comité central de la III^e Internationale, qualifie l'action de Choumsky de « déviation nationaliste » car « il considérait le Parti comme un instrument du chauvinisme russe ». Choumsky a complètement disparu de la scène politique et on ne sait aujourd'hui encore ce qu'il est devenu.

(29) *Revue des Etudes slaves*, 1935, I-II, p. 187. Les bibliothèques de l'Occident gardent heureusement des centaines de volumes de haute tenue scientifique publiés par l'Académie des Sciences de l'Ukraine à cette époque-là, car en U.R.S.S. ces volumes ont disparu de la circulation. Quant à la renaissance de la littérature ukrainienne, on en trouvera le témoignage dans un volume ukrainien publié en 1928 par A. Leites et M. Iachek : *Dix ans de littérature ukrainienne 1917-1927*, Editions d'Etat Ukrainien, XVI, 672 pages. Faut-il ajouter que presque toutes les personnes qui figurent dans ce volume ont disparu ?

Le cas Hrouchevsky

Le 3 octobre 1926, toute l'Ukraine, autorités soviétiques comprises, fêta solennellement le 60^e anniversaire de Michel Hrouchevsky (30). Brusquement en 1930, une campagne inspirée par Moscou fut déclenchée contre l'œuvre scientifique de Hrouchevsky. Cette campagne se déroula suivant un rite devenu classique en U.R.S.S. D'abord des lettres d'ouvriers adressées aux journaux. Ces ouvriers avaient manifesté tout à coup un grand intérêt pour l'histoire. Ils avaient pris connaissance du volume IX de l'histoire de Hrouchevsky (paru à Kiev en 1928-1930, 1.500 pages) et *horrible dictu*, s'étaient aperçus que la méthode de Marx-Lénine en était absente. Puis vint l'artillerie lourde : l'organe officiel de l'Institut Lénine à Karkhov, *Prapor marksysmu* (1930, I-II, pp. 133-148), publia un article de 15 pages qui exécuta le volume « criminel ». Au troisième acte ont appris l'abjuration des disciples de Hrouchevsky : les journaux ukrainiens publièrent une série de déclarations des collaborateurs de Hrouchevsky et de ses élèves qui avouèrent leur hérésie et firent serment d'observer, désormais, les principes du léninisme. Le Saint-Office ayant terminé son travail, la parole était maintenant au bras séculier. Hrouchevsky prit le chemin de l'exil vers Moscou et, jusqu'à sa mort, survenue le 25 octobre 1934, on n'imprima plus une seule ligne de lui. Aujourd'hui encore, dix-huit ans après la mort du grand historien de l'Ukraine, son ombre hante Moscou et aucun travail relatif à l'Ukraine ne paraît en Union Soviétique, sans qu'on ne l'attaque, lui ou son école. Ainsi le *Bolchévik* de Moscou, organe idéologique du Parti communiste, (1947, avril, pp. 41-56), flétrit la mémoire de Hrouchevsky qui « a empoisonné par ses théories historiques les travaux des savants ukrainiens... dont le but a été de semer l'inimitié entre les Russes et les Ukrainiens et de falsifier le passé du peuple ukrainien ». Les *Annales historiques* (Istoricheskie zapiski) de 1950, n° 31, affirment froidement que Hrouchevsky était « un falsificateur » (p. 155) et « un idéologue de l'école historique contre-révolutionnaire » (pp. 154-155) (31).

Liquidation de lavorsky

Au mois de mai 1930, Moscou a découvert une « déviation nationaliste » en un lieu sacro-saint, à l'Institut Marx-Lénine, en Ukraine. Le principal coupable était Mathieu Lavorsky qui jusqu'alors avait joué en Ukraine un rôle analogue à celui de M. Pokrovsky en Russie. Lui aussi a été « liquidé » (32).

La terreur en Ukraine (1933-1941)

Le début du premier plan quinquennal, la collectivisation forcée et la « déviation nationaliste » vinrent mettre fin à l'ukrainisation. Les belles paroles de Moscou s'étaient envolées. Les actes de terreur les remplacèrent.

(30) Voir le volume ukrainien consacré au jubilé de Hrouchevsky, publié à Kiev en 1927, 142 pages.

(31) Sur l'œuvre scientifique de Hrouchevsky voir l'article d'Elie Borschak publié dans le *Monde slave*, 1935, janvier, pp. 12-35.

(32) On trouvera souvent dans cette étude le mot « liquidé », sans que l'on puisse affirmer si la personne en question a été exécutée ou déportée.

Le 15 novembre 1929, fut créé un Commissariat du Peuple à l'Agriculture pour toute l'Union Soviétique auquel fut soumis celui de l'Ukraine. C'était le début de la collectivisation forcée que deux articles ukrainiens retentissants, dictés par la « ligne générale » de Moscou, celui du *Komunist* de Karkhov, 26 avril 1928, et celui de *Proletarska Pravda* de Kiev, 22 janvier 1930, essayaient d'expliquer. Il serait fastidieux de décrire cette collectivisation forcée. Du reste, personne ne connaît jusqu'ici le nombre exact de paysans ukrainiens arrêtés et déportés dans les différents camps de concentration du nord de la Russie et de la Sibirie pour y avoir résisté. Quoiqu'il en soit, en octobre 1932, les Bolchéviks pouvaient affirmer que 63 % de la terre arable était collectivisée.

La résistance des paysans ukrainiens à la collectivisation provoqua une famine terrible : au cours des années 1932-1933, quatre ou cinq millions de paysans ont péri. La famine commença à la fin de 1932 et la population des campagnes était obligée de se nourrir de légumes, de pain fait de betteraves et d'autres succédanés. Quand en hiver 1933 les stocks de légumes furent épuisés, la mortalité atteignit des proportions effrayantes. Des cas d'anthropophagie furent constatés. Au printemps 1933, les paysans essayaient de couper en cachette les épis encore verts sur les champs des kolkhozes. Mais c'était là un grand « crime », car depuis le 7 août 1932, une loi sur la « défense de la propriété socialiste » punissait de dix ans de travaux forcés la cueillette des épis. Des paysans « criminels » furent tués sur place par des gardes armés qui se trouvaient dans les champs.

Il ne restait aux paysans qu'un moyen de salut, la fuite. Bien qu'il leur fût interdit de quitter les villages, ils s'en allaient au risque d'être tués. Ils cherchaient à pénétrer dans les villes dont l'entrée était gardée, et seuls quelques « heureux », squelettiques et affamés, parvinrent à s'y glisser. La meilleure preuve de la terrible mortalité des paysans en 1933 est le fait qu'en 1939 il n'y avait presque pas d'enfants d'âge scolaire dans les villages. D'après le recensement de 1926, il y avait dans les villages de l'Ukraine Soviétique 23.669.391 habitants. Or, au 17 janvier 1939, la population de ces villages ne s'élevait qu'à 19.960.221 habitants. Tel fut le bilan de la collectivisation forcée et de la famine en Ukraine (33).

On peut affirmer aujourd'hui, depuis que des milliers de témoins, les D.P., ont parlé (34), que la terrible famine de 1932-1933, avait été organisée froidement par les bolchéviks de Moscou pour briser la résistance des paysans à la collectivisation forcée. La récolte de 1932 avait été bonne, mais l'Etat avait tout enlevé, jusqu'au blé destiné aux emblavures et à celui que les paysans touchaient pour leur travail dans les kolkhozes. En Sibirie et en Russie il y avait d'immenses réserves de blé, mais il était interdit de l'exporter en Ukraine. Une conspiration du silence fut organisée par les bolchéviks à ce sujet et les quelques étrangers qui, à ce moment visitèrent l'Ukraine, ne s'aperçurent de rien...

(33) Ces chiffres ont été publiés dans les *Visti* de Kiev, le 12 juillet 1939.

(34) Voir brochure ukrainienne de D. Soloviy : *Extermination de millions d'Ukrainiens par la terreur et la famine organisée dans les années 1929-1933*. New-York-Détroit-Scranton, 1952, 88 pages. Il s'agit de dépositions dûment enregistrées des D.P. dans les camps de l'Allemagne occidentale en 1949.

La résistance du Parti communiste et du gouvernement soviétique en Ukraine

Le gouvernement soviétique ukrainien dont les membres, il faut le répéter, tout en étant communistes, étaient néanmoins des patriotes ukrainiens, alarmés par la famine et mécontents du ralentissement de l'ukrainisation fit de timides protestations à Moscou. En réponse Moscou envoya en 1932 Postychev, un communiste russe, *homo regius* de Staline, pour mettre au pas les Ukrainiens.

Le 4 février 1932, il prononça à Karkhov un véritable réquisitoire contre le Parti communiste ukrainien qui « sabotait la ligne générale ». La chasse aux « déviateurs nationalistes » se déchaîna et, le 14 décembre 1932, le Comité central du Parti communiste de l'U.R.S.S. somma le gouvernement soviétique ukrainien de chasser du Parti et de l'administration les « nationalistes bourgeois ». Le 24 janvier 1933, il exprima un blâme formel au Comité Central du Parti communiste ukrainien et à Vlas Tchoubar, président du Conseil des Commissaires du Peuple de l'Ukraine qui fut révoqué (35).

Une vague de terreur s'abattit sur l'Ukraine. Elle atteignit non seulement les paysans opposés à la collectivisation et les intellectuels sans parti, mais surtout les communistes. Deux suicides retentissants en moins de deux mois témoignèrent du véritable état d'esprit parmi les gouvernants de l'Ukraine en 1933 : le suicide de Nicolas Khvylovy et celui de Nicolas Skrypnyk.

Suicide de Nicolas Khvylovy

Jeune romancier et critique littéraire, communiste convaincu, ancien combattant de l'armée rouge, l'autodidacte Khvylovy, sans avoir jamais été en contact direct avec l'Occident, publia une série de livres et d'articles où il affirmait, ni plus ni moins, que la littérature ukrainienne devait s'inspirer des lettres occidentales et non pas de la littérature russe « qui pèse sur nous depuis des siècles ». Il osa même affirmer que la libération nationale en Ukraine devait précéder la libération sociale et il se prononça contre le caractère utilitaire de l'art.

Pareille hérésie ne pouvait évidemment rester sans réponse moscovite. Sous une pression dont Moscou garde le secret, Khvylovy fut obligé de publier, le 29 février 1928 (36), une abjuration, mais cinq ans plus tard, le 15 mai 1933, ne pouvant plus supporter la situation créée en Ukraine, il se suicida.

Suicide de Nicolas Skrypnyk

Sept semaines plus tard, le 7 juillet 1933, l'Ukraine et toute l'U.R.S.S. apprirent avec stupéfaction que le vieux leader bolchévique, Nicolas Skrypnyk, vice-président du Conseil des Commissaires du Peuple de l'Ukraine, membre du Comité central du Parti communiste de l'U.R.S.S., ancien ami de Lénine, pour protester contre la terreur en Ukraine s'était suicidé à son tour. Cet acte de désespoir venait à la suite du discours de Postychev qui, le 26 juin 1933, accusa les communistes ukrainiens d'être des « saboteurs et des

espions ». Le 30 novembre 1933, Postychev prononça « l'oraison funèbre » de Skrypnyk qui « s'était apprêté à recevoir à coups de baïonnette tout ce qui serait venu de Moscou. Car l'U.R.S.S. pour Skrypnyk était une espèce de Société des Nations » (37).

Parmi les « crimes » imputés au défunt leader bolchévique figurait également la publication par l'Académie des Sciences de l'Ukraine de l'histoire de la culture ukrainienne où l'on pouvait lire : « L'Ukraine a toujours été un des foyers de la civilisation européenne et l'on ne comprendrait rien à sa culture si l'on n'avait pas étudié celle de l'Europe »...

Le bilan, bien incomplet, de l'épuration de 1933, Postychev le donna lui-même dans son discours du 4 novembre 1933 : « 27.400 membres sur 125.000 du Parti communiste de l'Ukraine ont été liquidés ; 279 présidents régionaux du Parti ont été liquidés ; le Commissariat de l'Instruction Publique a perdu plus d'un millier de ses collaborateurs ; l'Académie des Sciences et l'Université de Kiev ont eu 300 épurés et les coopératives 2.000. »

On peut dire qu'en 1933, rien n'était plus dangereux, en Ukraine, que d'appartenir au Parti communiste.

Assassinat de Kirov et recrudescence de la terreur en Ukraine

L'assassinat de Kirov, en décembre 1934, à Léninegrad, déclencha une nouvelle vague de terreur, bien qu'aucun Ukrainien n'ait été impliqué dans ce meurtre. Lazar Kaganovitch, en personne, arriva en Ukraine pour enquêter. Les résultats furent désastreux pour les communistes d'Ukraine. Nicolas Popov, deuxième secrétaire du Comité Central, « fut démasqué comme ennemi du peuple et nationaliste ukrainien ». Postychev lui-même tomba en disgrâce et nul ne sait ce qu'il est devenu, car, ainsi que le déclarait la *Pravda* de Moscou, le 14 juin 1936 : « il ne s'était pas aperçu de l'existence du complot nationaliste et s'était laissé bernier comme un imbécile, par les apparences ».

L'époque de Iéjov

Le 3 juin 1937, en plein règne de Iéjov, un nouveau Comité Central du Parti communiste en Ukraine, épuré et filtré, fut installé à Kiev. Mais quelques jours plus tard, un communiqué officiel annonçait une nouvelle charrette « d'ennemis du peuple » comprenant les présidents des soviets régionaux de Kharkov, Tchernihiv, Odessa, Vynnytsa, Dniepropetrovsk, Poltava, Kherson et Kiev (39). Et voilà que le 2 septembre 1937, une petite note dans les « faits divers » de la *Pravda* et des *Izvestia* annonça que le Président du Conseil des Commissaires du Peuple de l'Ukraine, Panas Lioubtchenko, s'était donné la mort le 30 août « redoutant d'être obligé de rendre des comptes au peuple ukrainien sur sa trahison ».

Il n'est pas sans intérêt d'apporter ici une pré-

(37) Voir le *Komounist* de Kharkov du 16 décembre 1933. On consultera avec profit un petit livre de 31 pages de N. Skrypnyk *Sur la théorie de la lutte de deux cultures*, publié en ukrainien, en 1926 par les Editions d'Etat Ukrainien.

(38) Voir le *Komounist* de Kharkov du 16 janvier 1934.

(39) Voir les *Visti* de Kiev du 11 septembre 1937.

(35) Voir le *Komounist* de Kharkov du 16 février 1933.

(36) Dans le *Komounist* de Kharkov.

cision inédite : le même Lioubtchenko, le 16 mai 1937, au cours d'une réunion du Comité central du Parti communiste ukrainien, protesta contre le ralentissement de l'ukrainisation. Lioubtchenko fut remplacé par un jeune communiste ukrainien, Michel Bondarenko, qui ne resta à son poste que deux semaines et disparut à son tour. En février 1938, le poste du président du Conseil des Commissaires du Peuple échut à Korotchenko dont le rôle fut réduit à néant, car c'était le premier secrétaire du Parti communiste en Ukraine qui dirigeait le pays.

A la suite du suicide de Lioubtchenko tous les secrétaires régionaux du parti en Ukraine ont été remplacés, et le 27 décembre 1937, Stanilas Kossior, premier secrétaire du Parti communiste en Ukraine, déclara que « *les nationalistes ukrainiens, membres du Parti et sans parti, étaient responsables de la crise en Ukraine... Toute la vieille génération était peu sûre, elle était contaminée d'idées nationalistes et voulait la séparation de l'Ukraine.* » Son zèle ne le mit pas à l'abri des foudres de Moscou. Kossior disparut à son tour et un ouvrage russe, paru à Moscou en 1949 (40), nous apprend que lui aussi était un « ennemi honni du peuple »...

En 1938, tout le Politbureau de l'Ukraine a été arrêté. Presque tous ceux qui détenaient les leviers de commande, dans le Parti, dans l'administration, dans l'armée, dans le G.P.U. furent liquidés jusqu'à Balytsky, chef suprême de la G. P. U. en Ukraine (41). Un Russe, Nikita Khrouchtchov, aujourd'hui membre du Politbureau de l'U.R.S.S. et un des secrétaires du Comité central du Parti communiste de l'U.R.S.S., fut nommé premier secrétaire du Parti communiste en Ukraine et prit en mains l'épuration du pays à la veille de la deuxième guerre mondiale.

Massacre des intellectuels ukrainiens

Dans ce terrible génocide avant la lettre, une page à part doit être consacrée aux massacres des représentants de la culture ukrainienne.

Il faudrait un volume pour énumérer les victimes de la terreur qui, entre 1933 et 1938, décima l'élite ukrainienne. Nous ne pouvons donner ici que quelques chiffres et quelques noms : 160 savants, 60 écrivains, poètes, publicistes et artistes ont disparu. Irchan, écrivain et auteur dramatique qui publia en 1926 la *Tragédie du 1^{er} mai* qui, à juste titre peut être comparée à la *Cavalerie Rouge* de Babel ; Zerov, poète, critique, traducteur des classiques grecs et latins ; le romancier Pidmohylny, traducteur d'Anatole France ; les écrivains Bourevy, Kossynko, Vlysko, Falkovsky, fusillés entre le 15 et le 18 décembre 1934, ainsi que l'annonçait un communiqué des journaux soviétiques ; le poète et historien de littérature Draï-Khmara dont les lettres si émouvantes, écrites dans un camp de concentration, sont parvenues miraculeusement en Occident (42) ; le publiciste André Rytchytzky, auteur d'un ouvrage « hérétique », *Le fondement des études ukrainiennes*, publié à Kharkov en 1931 ; l'auteur dramatique Nikolas Kouliche dont la pièce, la *Sonate pathétique*, après avoir triomphé sur de

nombreuses scènes de l'U.R.S.S., a été qualifiée par la *Pravda* de Moscou, le 18 janvier 1934, de « manifestation du nationalisme ukrainien. »

La seconde guerre mondiale (1939-1945)

Les lecteurs du B.E.I.P.I. savent déjà avec quel espoir les Ukrainiens attendaient la guerre et comment leurs espoirs ont été déçus par les Allemands (43). Les Bolchéviks chassés de l'Ukraine à la fin de 1941 et rentrés en 1944, n'avaient point d'autres moyens d'action au cours de ces trois années que la propagande. Aussi Kiev et les autres villes de l'Ukraine furent-elles inondées de tracts jetés par les avions soviétiques où les staliniens juraient de « combattre pour l'indépendance de l'Ukraine ». Un amendement à la Constitution soviétique de 1936, adopté en 1943, permettait à l'Ukraine, d'avoir ses diplomates et son armée ainsi qu'il en avait été jusqu'en 1923. Depuis 1946, l'Ukraine fait même partie de l'O. N. U. où en 1948 et 1949 elle a siégé au Conseil de Sécurité. Faut-il dire que les délégués ukrainiens votent toujours avec ceux de l'U.R.S.S. ? Or, nous sommes en 1952 et nous ne voyons aucun diplomate ukrainien accrédité à l'étranger, pas plus que de diplomates étrangers accrédités à Kiev, laquelle, ainsi que Léopol, se trouve dans la zone interdite. Il est vrai qu'il existe un Ministère des Affaires Etrangères à Kiev dont le titulaire, Manouïlsky, vieux bolchévik d'origine ukrainienne, a disparu de la scène politique depuis 1949 (44). Quant à l'armée ukrainienne, on n'entend point parler d'elle. Les écrivains et poètes ukrainiens, évacués à Oufa, capitale de la Bachkirie (que de choses à dire sur cette évacuation « volontaire ») ont été encouragés à écrire des œuvres hautement patriotiques qui n'eurent plus cours après la guerre.

L'après-guerre (1945-1952)

Réinstallés en Ukraine, sous la conduite de Khrouchtchov, les Bolchéviks reprirent leur ancienne politique de stalinisation du pays, tout en continuant à prodiguer de belles promesses, destinées surtout à l'Occident. Depuis 1949, Khrouchtchov, pour des raisons dont le secret n'est connu que des Soviétiques, a été muté à Moscou. Sa place est occupée par un Russe de Moscou, Meïnikov lequel, d'après la *Pravda* de Moscou, déclara, le 13 février 1952, à Kiev, à la conférence du Parti communiste de l'Ukraine « *qu'il fallait constamment raffermir l'amitié stalinienne des peuples et mener une lutte acharnée contre les moindres manifestations du nationalisme bourgeois et du cosmopolitisme* ».

Les D.P. ukrainiens

Un des problèmes urgents à résoudre pour le gouvernement soviétique ukrainien, était celui du rapatriement des D.P., des Ukrainiens déportés par millions en Allemagne. Certes, le traité honteux de Yalta força une masse écrasante de

(40) *La débacle du Directoire bourgeois-nationaliste en Ukraine*, 214 pages.

(41) On peut mentionner Grégoire Petrovsky, président de la République soviétique ukrainienne, V. Zatonitsky, un des principaux organisateurs du régime soviétique en Ukraine, Iouri Kotsioubinsky, premier ministre de guerre de l'Ukraine Soviétique, Panas Boutsenko, secrétaire du Comité Exécutif de l'Ukraine, etc...

(42) Ivan Tcherniatynsky. *Un martyr ukrainien*, « Le Flambeau », Bruxelles, 1948, n° 3, pp. 310-326.

(43) E. Borschak. *Le III^e Reich et l'Ukraine*, supplément au numéro 50, 1-15 juillet 1951.

(44) Les habitués des séances de l'O.N.U. se souviennent des discours fougueux de Manouïlsky, qui, en bon bolchevik, s'indignait des menées anglo-américaines en Grèce, néerlandaises en Indonésie, sans se soucier de la patrie ukrainienne.

ces Ukrainiens à retourner dans leur pays. Mais il restait en Allemagne occidentale des centaines de milliers d'Ukrainiens qui, usant de toutes les ruses possibles, s'obstinèrent à ne pas vouloir rentrer chez eux. Le gouvernement soviétique ukrainien réclamait à cor et à cri ces obstinés. Voici ce que l'on peut lire dans une brochure ukrainienne de propagande, *L'Ukraine soviétique dans la famille des peuples fraternels de l'U.R.S.S.* (45), publiée en 1950 par la section de rapatriement du Conseil des ministres de la République Soviétique ukrainienne (46) : « *C'est à vous, fils et filles de l'Ukraine Soviétique, qui pour différentes raisons demeurez encore dans les zones occidentales de l'Allemagne et de l'Autriche, que nous nous adressons. Les ignobles valets des fascistes non exterminés, sèment parmi vous des mensonges monstrueux sur l'Union Soviétique. Il vous font peur en vous assurant que la suspicion et les persécutions vous attendent en Union Soviétique. Ne croyez point à ces perfides calomnies... Tous ceux dont la conscience est tranquille à l'égard de leur peuple et de leur patrie trouveront chez nous un accueil chaleureux et fraternel. La mère-patrie peut-elle se détourner des enfants qui reviennent dans son giron?... Citoyens ukrainiens, la patrie vous appelle ! Revenez dans la famille libre des peuples soviétiques, revenez dans la libre Ukraine Soviétique...* » (47).

Dans la même brochure (48) nous trouvons une série de lettres venant de différentes régions de l'Ukraine et adressées aux D.P. par leurs familles et leurs amis, où ces derniers en vantant la vie heureuse en Ukraine Soviétique, exhortent les D.P. à rentrer. On se demande comment les autorités soviétiques pouvaient avoir eu connaissance de ces lettres si, au préalable, elles n'avaient pas passé par la censure de la M.V.D. ? Malheureusement pour les Soviets, ces D.P. sont restés sourds à tous les appels et leur grande masse a pris le chemin des Etats-Unis, du Canada et de l'Australie... où ils sont devenus des témoins vivants du despotisme soviétique.

Spécimen de la propagande soviétique ukrainienne

La brochure, *L'Ukraine Soviétique dans la famille des peuples fraternels de l'U.R.S.S.*, mérite d'être étudiée de près comme un spécimen de la propagande soviétique ukrainienne. Elle débute par un hymne à l'Ukraine Soviétique :

« *L'Ukraine s'épanouit comme une fleur sous le soleil de la liberté... Lénine et Staline nous conduisent vers des sommets lumineux...* »

Puis vient un historique dont chaque ligne appelle un démenti. On y constate des falsifications de textes célèbres : ainsi, comme on le sait, d'après une relation de Boutourline, ambassadeur du tsar à la fameuse Rada de Pereiaslav, le 18 janvier 1654, qui décida l'union de l'Ukraine avec le tsar de Moscou, les Cosaques clamèrent : « *Nous optons pour le tsar oriental* ». Or, ces paroles historiques sont devenues dans la brochure : « *Nous optons pour nos frères russes* » (49). Nouveauté: depuis la seconde guer-

re mondiale, le délire chauvin russe est devenu un leit-motiv de toutes les publications paraissant aujourd'hui en U.R.S.S.

Le second chapitre de la dite brochure porte un titre qui se passe de commentaires : « *L'épanouissement de l'Ukraine au cours des plans quinquennaux de Staline* ». Et le refrain fastidieux revient : « *Grâce à l'aide des peuples frères et en premier lieu du grand peuple russe l'Ukraine Soviétique a pu rapidement panser ses blessures* » (50).

Il est curieux de noter que la brochure est muette sur l'amendement constitutionnel donnant à l'Ukraine son armée et sa diplomatie.

D'après la brochure « *toute l'Ukraine est couverte d'un vaste réseau d'institutions culturelles* » (51)... « *des conditions sont créées pour le développement de la culture ukrainienne* » (52).

Mais comme toujours les actes des Bolchéviks ne correspondent en rien à leurs paroles.

Lutte antireligieuse

Ainsi, les Bolchéviks font actuellement grand cas de la liberté du culte en Ukraine. En effet, après avoir anéanti des milliers de prêtres dans les années qui ont précédé la deuxième guerre mondiale, après avoir détruit d'antiques couvents et églises (53), après avoir installé un musée antireligieux dans la Laure de Kiev, les Bolchéviks pour des raisons politiques, en pleine guerre, furent obligés de rétablir le culte orthodoxe. Ce que vaut cette Eglise orthodoxe asservie au gouvernement des Soviets, c'est une question à laquelle l'avenir répondra, mais nous avons un autre exemple de la « tolérance » des Bolchéviks dans le domaine religieux. C'est leur attitude foncièrement hostile envers l'Eglise catholique du rite slave, dite Uniata, à laquelle appartiennent les Ukrainiens de Galicie et de l'Ukraine Carpathique.

Dix évêques ukrainiens uniates et un visiteur apostolique ont été déportés par les Soviets: certains d'entre eux sont déjà morts dans les prisons ou les camps de concentration. Un volume ukrainien publié en 1946 à Léopol, sous le titre « *Actes du Concile gréco-catholique à Léopol du 8 au 10 mars 1946* », nous expose comment fut abolie l'union religieuse avec Rome qui date de 1595. Les télégrammes adressés par la présidium du Concile « au généralissime Staline » (54) et à Khrouchtchov, (55) démontrent clairement que l'abolition de l'Eglise Uniata en Ukraine fait partie du plan de russification à outrance. Les Bolchéviks ne pouvant asservir une église catholique, comme ils ont asservi l'Eglise orthodoxe, ont jugé plus simple de l'abolir.

La lutte menée par l'U.R.S.S. contre le Vatican

(50) Op. cit., p. 11.

(51) p. 45.

(52) p. 48. Nous nous sommes arrêtés plus particulièrement à cette brochure de propagande, car elle est vraiment typique. Voir, d'autre part, par exemple, le livre luxueusement édité, consacré aux solennités du 30^e anniversaire du régime soviétique en Ukraine à Kiev : *Trente ans de l'Ukraine Soviétique, 1917-1947*, Kiev, 1949, 216 pages (en ukrainien).

(53) En 1936 fut détruit à Kiev le couvent Saint-Michel ainsi que sa cathédrale, l'église de la Trinité, œuvre d'art inestimable du XI^e siècle, (Visti de Kiev, 12 septembre 1936). La même année fut détruite l'Eglise Saint-Cyrille construite en 1140 avec des fresques admirables du XII^e siècle. En 1937, un bref entrefilet de la *Pravda* de Moscou du 5 avril annonça la destruction du célèbre couvent Vydoubetsky, du XI^e siècle.

(54) Op. cit., pp. 141-142.

(55) Op. cit., pp. 143-144.

(45) Kiev, 68 pages.

(46) Cet appel daté de novembre 1948 n'était ni le premier ni le dernier.

(47) pp. 64-66.

(48) pp. 55-64.

(49) Op. cit., p. 6.

est particulièrement virulente en Ukraine. On a même vu le journal officiel de Kiev, la *Radianska Ukraïna* du 7 septembre 1951 « démasquer » le poète ukrainien Ivan Varhan qui « avait osé comparer la grande poétesse de l'Ukraine, Lessia Ukraïnka, (morte en 1913) à Jeanne d'Arc, « cette héroïne du moyen âge, canonisée par l'Eglise catholique ». Le même journal du 26 avril 1951 a trouvé « la main du Vatican » dans l'attitude antirusse des chefs ukrainiens du XVII^e siècle, car « le Vatican voulait empêcher l'union des peuples ukrainien et russe ».

L'Ukraine sous la domination politique de Moscou

Si l'on passe du domaine religieux au domaine politique, on ne peut que souscrire à l'opinion de John Fisher, ancien membre de l'U.N.R.R.A., qui a séjourné à Kiev en 1946 : « *La République Ukrainienne est restée entièrement sous la domination politique de Moscou : un mot du Politbureau suffit encore pour licencier n'importe quel fonctionnaire ukrainien* » (56). Que vaut donc l'affirmation de la propagande soviétique : « *L'Ukraine a fait son apparition sur l'arène internationale en tant que grande puissance souveraine* » (57) ?

Depuis 1947, la lutte contre le « nationalisme ukrainien » a repris de plus belle. Du 15 au 20 septembre 1947 eut lieu à Kiev le Plénum du Bureau de l'Union des écrivains soviétiques en Ukraine où le trop fameux Kornitchouk, un Ukrainien fidèle à Moscou (58) a pris à partie M. Rylsky, I. Lé, I. Ianovsky, O. Dorochkvytch, O. Koundzytch, P. Pantch, V. Sossioura... les accusant d'être des « nationalistes » (59).

M. Rylsky, le plus grand poète de l'Ukraine actuelle, traducteur de *Cyrano de Bergerac*, lauréat du prix Staline, membre de l'Académie des Sciences de l'Ukraine, avait publié en 1946 le premier volume de ses œuvres complètes précédées de son autobiographie. Le Plénum, sur le rapport de Kornitchouk découvert du « nationalisme ukrainien » dans cette autobiographie, car les personnages dont Rylsky parle avec sympathie sont des « nationalistes ukrainiens » : Vladimir Antonovytch, historien bien connu (mort en 1908), était « raciste », Panko Kouliche (mort en 1897), était un « nationaliste réactionnaire », le lexicographe Hryntchenko (mort en 1913), « avait calomnié dans ses œuvres les ouvriers du Donbass »...

Les « crimes » des autres écrivains ukrainiens, n'étaient pas moindres : Ianovsky, dans son roman *Les eaux vives*, avait poussé le pessimisme jusqu'à attribuer le seul rôle sympathique à... un chien; O. Koundzytch dont le roman patriotique, *Le voyage de Taras à travers l'Ukraine*, a été publié en 1944, fut accusé d'« idéaliser le passé réactionnaire de l'Ukraine »... Inutile de dire que tous ces accusés ont plaidé coupable.

(56) *Les Russes tels qu'ils sont*. Traduit de l'anglais, Paris, 1947, p. 136.

(57) *L'Ukraine soviétique dans la famille des peuples fraternels de l'U.R.S.S.*, p. 68.

(58) En 1951 le gouvernement français a refusé à Kornitchouk le visa d'entrée en France où il devait prendre part à une conférence des « Partisans de la Paix ».

(59) *La Gazette littéraire de Moscou* du 25 septembre, du 2 et du 16 octobre 1947.

L'affaire de Sossioura

En été 1951, éclata une nouvelle affaire, celle de Sossioura, auteur de la poésie « Aimez l'Ukraine ». Le cas Sossioura fut d'ailleurs largement débattu en Occident (60).

En 1944, Vladimir Sossioura, communiste convaincu, ancien combattant de l'Armée rouge, publia une poésie « Aimez l'Ukraine », très favorablement accueillie par le gouvernement des Soviétiques et largement répandue à travers toute l'Union. En voici la traduction :

*Aimez l'Ukraine comme le soleil,
Comme le vent, l'herbe, l'eau...
Aux heures heureuses, aux moments de joie,
Aimez-là aux temps de malheur.*

*Aimez l'Ukraine en rêve et en réalité,
L'Ukraine couverte de cerisiers,
Sa beauté toujours vivante et nouvelle
Sa langue de rossignol.*

*Jardin luxuriant parmi les peuples frères,
Elle brille à travers les siècles,
Aimez l'Ukraine de tout votre cœur
Aimez-là dans toutes vos actions.*

*Pour nous elle est unique au monde
Dans le doux espace enchanteur...
Elle est dans les étoiles et les saules,
Et dans chaque battement de cœur.*

*Dans les fleurs, les oiseaux, le feu électrique,
Dans chaque chanson et dans les pensées,
Dans le sourire de l'enfant, les yeux de la jeune
[fille,
Dans le bruissement des étendards pourpres.*

*Telle le buisson ardent, toujours en flammes,
Elle vit dans les sentiers et chênaies,
Dans les sons des sirènes, les vagues du Dniepr,
Et dans les nuages de pourpre.*

*Dans le feu des canons qui ont pulvérisé
Les étrangers en uniformes verts,
Dans les baïonnettes qui percèrent le chemin
[des ténèbres,
Vers les printemps purs et joyeux.*

*Jeune homme, que ton rire soit pour l'Ukraine,
Et tes larmes et le tout jusqu'à ta mort...
Car on ne peut aimer d'autres peuples,
Lorsque l'on n'aime pas l'Ukraine.*

*Jeune fille, comme le ciel bleu de l'Ukraine,
Aime cette Ukraine à chaque instant.
Ton bien aimé ne voudra point de toi
Si tu n'aimes pas l'Ukraine.*

*Aimez l'Ukraine dans le travail, l'amour, le
[combat,
Comme un chant qui s'envole à l'aurore...
De tout votre cœur aimez votre Ukraine,
Et pour toujours soyons avec elle.*

Tel est le texte de la poésie « criminelle ».

Or, la *Pravda* de Moscou publia le 2 juillet 1951, un article qui trouva que « la poésie de Sossioura Aimez l'Ukraine est une œuvre viciée du point de vue idéologique... Car de quelle Ukraine s'agit-il ? Quelle est l'Ukraine que Sossioura a chantée ? S'agit-il de la nouvelle Ukraine Soviétique créée par la volonté de notre peuple, sous la direction du parti bolchévique ?... Il suffit de prendre con-

(60) Voir le *New-York Times* du 5 juillet 1951.

naissance des vers de Sossioura pour voir qu'à l'encontre de la réalité, il chante une certaine Ukraine éternelle, une Ukraine « en général » (les guillemets sont dans le texte de la *Pravda*) en dehors du temps. On ne trouve pas chez lui l'Ukraine dans la famille des peuples frères de l'Union Soviétique, dirigée par le parti bolchévik. »... (61). Bien entendu, après une telle mise en demeure, Scssioura s'empressa de publier dans la *Pravda* du 10 juillet 1951, une longue lettre où il donna raison à la critique du journal moscovite...

L'affaire Kornitchouk

En même temps Kornitchouk et sa femme Wanda Wassilewska, dont les lettres sur Paris sont connues, furent pris à partie pour leur livret de l'opéra *Bohdan Khmelnytsky* où les inquisiteurs de Moscou décelèrent également la « déviation nationaliste ».

Kornitchouk et Wassilewska ont reconnu leurs errements et ils continuent à trôner à Kiev, car, contrairement à l'époque de Iéjov, on ne « liquide » pas physiquement, du moins pour le moment, les écrivains incriminés, mais on les assas-

(61) Il n'est pas sans intérêt de comparer ces lignes à celles qui ont paru dans la *Gazette littéraire* de Moscou du 7 février 1948, sous la signature de B. Tourganov : « Vladimir Sossioura est un des plus vieux et des plus populaires poètes de l'Ukraine Soviétique. Il a pris part aux campagnes victorieuses de l'Armée rouge pendant la guerre civile, en même temps qu'il faisait son apparition dans la littérature ukrainienne... Son recueil *L'hiver rouge* reste jusqu'à nos jours une des réussites les plus remarquables de la poésie soviétique ukrainienne... V. Sossioura est fils et petit-fils de mineurs... Pendant la grande guerre patriotique (la deuxième guerre mondiale) il se montra un digne fils du peuple soviétique... C'est un grand poète et un véritable chantre de l'Ukraine dorée... Le gouvernement soviétique lui a décerné l'ordre de Lénine »...

sine moralement. La *Radianska Ukraïna* du 6 juillet et du 14 juillet 1951 fit d'un grand nombre des écrivains, poètes et critiques littéraires ukrainiens « des agents de l'impérialisme étranger qui veulent briser l'unité du peuple soviétique ». Quelques noms sont à relever parmi ces derniers : I. Kobeletsky, M. Rylsky, L. Pervomaïsky, I. Ianovsky, A. Malychko, I. Lé, O. Biletsky, I. Steboune, E. Kyryliouk, A. Borchtchahyvsky... Il est curieux de noter que L. Pervomaïsky, I. Steboune, E. Kyryliouk, A. Borchtchahyvsky étant d'origine juive, le journal n'a pas manqué de le souligner.

Délire chauvin russe

Cette « déviation nationaliste » n'est qu'une protestation, combien timide, contre le chauvinisme russe qui a pris une ampleur inouïe. Quelques citations prises au hasard s'imposent : « *Les ouvriers révolutionnaires de tous les pays sont unanimes à saluer la classe ouvrière soviétique, et, en premier lieu, la classe ouvrière russe, en tant que guide spirituel.* » Le journal russe *Troud*, 1952, n° 18. « *Rattaché par des liens de sang au grand peuple russe, le peuple ukrainien comprend le génie et la puissante volonté du grand chef et guide des peuples, du camarade Staline* » (*Radianska Ukraïna*, du 6 février 1952). « *La langue russe, la parole russe, c'est l'arme par excellence qui soutient chaque homme soviétique, à quelque nationalité qu'il appartienne, dans la grande lutte pour l'édification du communisme* » (*Gazette littéraire* de Moscou, 15 décembre 1951).

L'opéra ukrainien *Le Zaporogue au-delà du Danube* (composé en 1863) fait partie du répertoire classique. Chacun en Ukraine connaît la prière que le jeune Cosaque André adresse à Dieu et qui débute par « Seigneur des cieux et de la terre ». Or, nous apprenons par la revue *L'art soviétique*, 1952, n° 188, qu'un certain Chipov a modifié le livret et que la prière à Dieu est devenue une prière adressée... au peuple russe...